

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 21. Вып. 2

Vol. 21. Iss. 2

Ростов-на-Дону
2025

Обзор фауны пауков (Aranei) Чеченской Республики, Россия

© А.В. Пономарёв¹, И.С. Турбанов^{2,3}, В.Ю. Шматко¹

¹Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук, пр. Чехова, 41, Ростов-на-Дону 344006 Россия. E-mail: ponomarev1952@mail.ru

²Институт биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина Российской академии наук, пос. Борок, Ярославская область 152742 Россия. E-mail: turba13@mail.ru

³Карадагская научная станция им. Т.И. Вяземского – природный заповедник РАН – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН», ул. Науки, 24, Феодосия 298188 Россия

Резюме. На основе критического анализа литературных данных и обработки коллекционного материала составлен список пауков Чеченской Республики (Россия). К настоящему времени на территории региона зарегистрировано 205 видов пауков из 29 семейств; впервые для фауны республики указан 71 вид. Описан новый для науки вид *Mesiotelus zuevi* sp. n. (Liocranidae). Новый вид близок к известному из Дагестана (Россия) *Mesiotelus kravetsi* Fomichev, Zamani et Marusik, 2024, от которого отличается меньшими размерами, более темной окраской, деталями в строении копулятивных органов, а именно формой отростка голени пальпы самца, основания тегулярного отростка и значительно большей склеротизацией боковых краев ямки эпигины и их направлением.

Ключевые слова: Aranei, пауки, фауна, новый вид, Северный Кавказ.

Review of the spider fauna (Aranei) of the Chechen Republic, Russia

© A.V. Ponomarev¹, I.S. Turbanov^{2,3}, V.Yu. Shmatko¹

¹Federal Research Centre the Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences, Chekhov Avenue, 41, Rostov-on-Don 344006 Russia. E-mail: ponomarev1952@mail.ru

²Papanin Institute for Biology of Inland Waters of the Russian Academy of Sciences, Borok, Yaroslavl Region 152742 Russia. E-mail: turba13@mail.ru

³T.I. Vyazemsky Karadag Scientific Station – Nature Reserve of the Russian Academy of Sciences – Branch of A.O. Kovalevsky Institute of Biology of the Southern Seas of the Russian Academy of Sciences, Nauka Street, 24, Feodosia 298188 Russia

Abstract. A checklist of spiders of the Chechen Republic (Russia) has been compiled based on a critical analysis of literary data and processing of collection material. In total, 205 spider species from 29 families are registered in the region to date; 71 species are listed for the fauna of the republic for the first time. A new species, *Mesiotelus zuevi* sp. n. (Liocranidae), is described. The new species is close to *Mesiotelus kravetsi* Fomichev, Zamani et Marusik, 2024 known from Dagestan (Russia), from which it differs in its smaller size, darker colouration, details in the structure of the copulatory organs, namely the shape of the tibial apophysis of the male palp, the base of the tegular process, much greater sclerotization of the lateral edges of the epigynal fovea and their direction.

Key words: Aranei, spiders, fauna, new species, North Caucasus.

Введение

Фауна пауков Чеченской Республики наименее изучена среди региональных аранеофаун Северного Кавказа. Большая часть имеющихся данных была получена в прошлом веке. Миноранский с соавторами [1984] и следом Миноранский [1988] опубликовал списки пауков, в общей сложности около 170 видов, выявленных на территории бывшей Чечено-Ингушетии. В первой из этих статей отсутствуют конкретные данные о местах сбора и количестве собранного материала. Кроме того, в обеих указанных статьях имеется ряд ошибочных определений и устаревших названий. Часть материала, приведенного Миноранским с соавторами [1984], была определена первым автором настоящей статьи и находится в его коллекции; другая часть этого материала, а также опубликованного позже [Миноранский, 1988] была определена В.П. Грамотенко; к сожалению, дальнейшая судьба этого материала неизвестна.

В начале нынешнего века опубликована короткая заметка [Абдурахманов, Алиева, 2008], в которой приведены сведения о 34 видах пауков, найденных

на территории Чеченской Республики. Данные по нескольким видам имеются в таксономических и фаунистических работах, касающихся отдельных семейств [Дунин, 1992а, б; Rakov, Logunov, 1997; Logunov, Rakov, 1998; Logunov, Guseinov, 2002; Пономарёв, 2008; Пономарёв, Шматко, 2022]. Кроме того, в работе по паукам Дагестана [Абдурахманов и др., 2012] при указании распространения видов на Кавказе приводятся в том числе ссылки на перечисленные выше работы, опубликованные до 2010 года.

В нашу задачу входило на основе критического анализа опубликованных данных и обработки нового материала сделать обобщающую работу по фауне пауков Чеченской Республики, объективно оценить уровень ее изученности и заложить основу для дальнейших исследований биоразнообразия этого региона.

Материал и методы

Использован материал, собранный на территории Чеченской Республики в 1977, 1990, 2019 и 2024 годах. Кроме одного из авторов, И.С. Турбанова (ИТ), в сбо-

ре материала принимали участие коллеги из Грозного, Махачкалы, Москвы, Ростова-на-Дону, Ставрополя: Г.М. Абдурахманов (ГА), Р.В. Зуев (РЗ), П.П. Ивлиев (ПИ), Д.И. Коробушкин (ДК), В.В. Слюсарев (ВС).

Фотографии сделаны в Южном научном центре Российской академии наук (Ростов-на-Дону, Россия) с помощью конструкции, изготовленной В.Ю. Шматко из цифрового фотоаппарата Sony Alpha ILCE-6000 и микроскопа МЛ-2.

Типовой материал передан на хранение в Зоологический музей Московского государственного университета (ЗММГУ, Москва, Россия); остальной материал хранится в личной коллекции А.В. Пономарёва (станция Раздорская, Ростовская область, Россия).

Распространение видов на Кавказе приводится в основном по фаунистической базе данных о пауках кавказского экорегиона [Otto, 2022] и по последнему дополнению к фауне пауков России и сопредельных территорий [Mikhailov, 2024], с учетом полученных данных по Чеченской Республике.

Виды, впервые указанные для Чеченской Республики, отмечены звездочкой (*).

Сокращения, используемые в тексте: ALE – передние латеральные глаза; AME – передние медиальные глаза; PLE – задние латеральные глаза; PME – задние медиальные глаза.

Используемая в тексте номенклатура деталей копулятивных органов дана по Замани с соавторами [Zamani et al., 2024].

Аннотированный список видов

Семейство Agelenidae

Agelena labyrinthica (Clerck, 1758)

Материал. 2♂, 10♀, Веденский р-н, западная часть Андийского хребта, 42.743161°N / 46.091162°E, 1750 м, субальпийский луг, 29.07.1977 (ВС).

Указания для региона. *Agelena labyrinthica*: Миноранский, 1988: 38 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Грузия, Армения, Азербайджан.

Allagelena gracilens (C.L. Koch, 1841)

Указания для региона. *Agelena gracilis*: Миноранский и др., 1984: 80 (западная часть Андийского хребта).

Распространение на Кавказе. Россия (юг Ставропольского края, Ингушетия, Чечня), Азербайджан.

Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802)

Указания для региона. *Tegenaria agrestis*: Миноранский, 1988: 38 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Адыгея, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Чечня, Дагестан), Грузия, Азербайджан.

**Pireneitega spasskyi* (Charitonov, 1946)

Материал. 2♂, Веденский р-н, западная часть Андийского хребта, 42.743161°N / 46.091162°E, 1750 м, субальпийский луг, 28.07.1977 (ВС); 4♀, Урус-Мартановский р-н, 42.86775°N / 45.302056°E, окр. оз. Галанчѣж, 1470 м, 20.06.2019 (ПИ); 1♂, 2♀, Веденский р-н, 42.763444°N / 46.132694°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1943 м, 5.07.2019 (ПИ).

Указания для региона. *Coelotes segestiformis* (sic), ошибочное определение: Миноранский и др., 1984: 80 (западная часть Андийского хребта).

Распространение на Кавказе. Восточный Кавказ [Kovblyuk et al., 2013].

Замечания. Ковблюк с соавторами [Kovblyuk et al., 2013] предположили, что указания *Pireneitega segestiformis* (Dufour, 1820) для Чечни и Ингушетии [Миноранский и др., 1984] ошибочны и относятся к *P. spasskyi*; изученный нами материал подтверждает данное предположение. Таким образом, приведенные нами данные являются первыми достоверными указаниями *P. spasskyi* с территории Чеченской Республики.

Tegenaria domestica (Clerck, 1758)

Указания для региона. *Tegenaria domestica*: Миноранский, 1988: 38 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Обычный синантропный вид [Ponomarev et al., 2024a].

Tegenaria lepida Ponomarev in Ponomarev et Shmatko, 2022

Указания для региона. *Tegenaria campestris*, ошибочное определение: Миноранский и др., 1984: 80 (западная часть Андийского хребта).

Tegenaria lepida: Пономарёв, Шматко, 2022: 219 (западная часть Андийского хребта).

Распространение на Кавказе. Россия (Чеченская Республика).

**Tegenaria osetica* Ponomarev, 2022

Материал. 1♀, Урус-Мартановский р-н, 42.86775°N / 45.302056°E, окр. оз. Галанчѣж, 1450 м, 18.06.2019 (ПИ).

Распространение на Кавказе. Россия (Северный Кавказ от Северной Осетии до Дагестана) [Ponomarev et al., 2024a].

**Tegenaria prisnyi* Ponomarev, 2021

Материал. 3♂, 1♀, Урус-Мартановский р-н, 42.86775°N / 45.302056°E, окр. оз. Галанчѣж, 1470 м, 14–16.06.2019 (ПИ).

Распространение на Кавказе. Россия (от предгорий до среднегорий Северного Кавказа от Северной Осетии до Дагестана) [Ponomarev et al., 2024a].

Семейство Anyphaenidae

**Anyphaena accentuata* (Walckenaer, 1802)

Материал. 1♀, Урус-Мартановский р-н, 1,7 км з с. Урус-Мартан, 43.123806°N / 45.486194°E, Урус-Мартановский заказник, долина р. Рошня, 250 м, лес из боярышника, клена, единично тополя, в подстилке, 15.04.2024 (ИТ, РЗ).

Распространение на Кавказе. Широко распространён.

Семейство Araneidae*Aculepeira ceropegia* (Walckenaer, 1802)

Указания для региона. *Araneus ceropegius*: Миноранский и др., 1984: 80 (западная часть Андийского хребта).

Распространение на Кавказе. Россия (Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Армения, Азербайджан.

Agalenatea redii (Scopoli, 1763)

Материал. 1♀, Грозный, окр. 3-го корпуса госуниверситета, 43.315277°N / 45.725384°E, в траве, 4.05.1977 (BC).

Указания для региона. *Araneus redii*: Миноранский и др., 1984: 77 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Адыгея, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Грузия, Азербайджан.

Araneus alsine (Walckenaer, 1802)

Указания для региона. *Araneus alsine*: Миноранский, 1988: 40 (с. Саясан, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Чечня), Грузия (Аджария).

Araneus diadematus Clerck, 1758

Материал. 3♂, 3♀, Веденский р-н, 42.7635°N / 46.132611°E, окр. оз. Козеной-Ам, 1933 м, 3.07.2019 (ПИ).

Указания для региона. *Araneus diadematus*: Миноранский и др., 1984: 77, 80 (Грозный, западная часть Андийского хребта, Чеченская Республика, Россия); Миноранский, 1988: 40 (Грозный, Чеченская Республика, Россия); Абдурахманов, Алиева, 2008: 148 (с. Итум-Кале, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Повсеместно.

Araneus saevus (L. Koch, 1872)

Указания для региона. *Araneus saevus*: Миноранский, 1988: 40 (Грозный, с. Дай, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Чечня).

Замечания. На Кавказе, за исключением Чеченской Республики, *A. saevus* не отмечался; данное указание требует подтверждения.

Araneus sp. aff. *quadratus* Clerck, 1758

Материал. 1♂, 1♀, Веденский р-н, западная часть Андийского хребта, 42.743161°N / 46.091162°E, 1750 м, субальпийский луг, 28.07.1977 (BC); 1♀, Урус-Мартановский р-н, 42.86775°N / 45.302056°E, окр. оз. Галанчѐж, 1472 м, 17.06.2019 (ПИ).

Указания для региона. *Araneus quadratus*: Миноранский и др., 1984: 80 (западная часть Андийского хребта).

Замечания. Из Карачаево-Черкесии и Крыма [Жуковец, 2021] был описан вид *A. tereshkini* Zhukovets, 2021, причем было подчеркнuto сходство *A. tereshkini*

с палеарктическим *A. quadratus* Clerck, 1758. Однако описание было выполнено некорректно, в связи с чем *A. tereshkini* был признан nomen nudum [World Spider Catalog..., 2025].

Araniella cucurbitina (Clerck, 1758)

Материал. 1♀, Итум-Калинский р-н, с. Ведучи, 06.1990 (ГА).

Указания для региона. *Araniella cucurbitina*: Миноранский, 1988: 40 (с. Саясан, Чеченская Республика, Россия).

Araniella cucurbitina: Абдурахманов, Алиева, 2008: 148 (с. Ведучи, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Армения, Азербайджан.

Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905)

Материал. 1♀, Итум-Калинский р-н, с. Ведучи, 06.1990 (ГА); 1♀, Урус-Мартановский р-н, 42.86775°N / 45.302056°E, окр. оз. Галанчѐж, 1472 м, 17.06.2019 (ПИ).

Указания для региона. *Araniella opisthographa*: Абдурахманов, Алиева, 2008: 148 (с. Ведучи, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.

Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)

Указания для региона. *Argiope bruennichi*: Миноранский и др., 1984: 77 (Грозный, Чеченская Республика, Россия); Миноранский, 1988: 40 (Грозный, станция Шелковская, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Армения, Азербайджан.

Argiope lobata (Pallas, 1772)

Указания для региона. *Argiope lobata*: Миноранский и др., 1984: 77 (окрестности озёр Будары, Чеченская Республика, Россия); Миноранский, 1988: 40 (станция Шелковская, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Черноморское побережье Краснодарского края, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Грузия, Армения, Азербайджан.

Cercidia prominens (Westring, 1851)

Материал. 3♂, 7♀, Грозный, окр. 3-го корпуса госуниверситета, 43.315277°N / 45.725384°E, в травостое, 4.05.1977 (BC).

Указания для региона. *Cercidia prominens*: Миноранский и др., 1984: 77 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Грузия, Азербайджан.

Cyclosa conica (Pallas, 1772)

Указания для региона. *Cyclosa conica*: Миноранский, 1988: 40 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.

Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802)

Указания для региона. *Cyclosa oculata*: Миноранский и др., 1984: 77 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Адыгея, Северная Осетия, Чечня, Абхазия, Южная Осетия, Грузия).

**Cyclosa sierrae* Simon, 1870

Материал. 1♀, Шатойский р-н, 7 км Ю с. Улус-Керт, 42.919667°N / 45.77625°E, правый берег р. Шаро-Аргун, 500 м, лес из бука, граба, ольхи, в подстилке, 17.04.2024 (ИТ, РЗ).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Чечня, Дагестан), Грузия, Азербайджан.

Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802)

Материал. 3♂, 7♀, Грозный, окр. 3-го корпуса госуниверситета, 43.315277°N / 45.725384°E, участок с крестоцветными, 3.05.1977 (BC).

Указания для региона. *Araneus bituberculatus*: Миноранский и др., 1984: 77 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Чечня, Дагестан), Грузия, Азербайджан.

Hypsosinga sanguinea (C.L. Koch, 1844)

Материал. 1♀, Урус-Мартановский р-н, 42.86775°N / 45.302056°E, окр. оз. Галанчѳ, 1470 м, 19.06.2019 (ПИ); 1♀, Веденский р-н, окр. с. Хой, 42.761694°N / 46.130389°E, 1913 м, субальпийский дуг, 4.07.2019 (ПИ).

Указания для региона. *Hypsosinga sanguinea*: Миноранский и др., 1984: 77 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Адыгея, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня), Грузия, Азербайджан.

**Hypsosinga pygmaea* (Sundevall, 1831)

Материал. 1♀, Шелковской р-н, 43.582843°N / 46.350070°E, окр. озёр Будары, 12.06.1977 (BC); 1♀, Грозный, окр. 3-го корпуса госуниверситета, 43.315277°N / 45.725384°E, в травостое, 9.10.1977 (BC).

Указания для региона. *Hypsosinga* sp.: Миноранский и др., 1984: 77 (окрестности озёр Будары, Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Северная Осетия, Чечня), Грузия, Азербайджан.

Larinioides ixobolus (Thorell, 1873)

Указания для региона. *Araneus ixobolus*: Миноранский и др., 1984: 77–78 (окрестности озёр Будары,

Грозный, Чеченская Республика, Россия); Миноранский, 1988: 40 (станция Шелковская, окрестности озёр Будары, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Черноморское побережье Краснодарского края, Северная Осетия, Дагестан), Абхазия, Западная Грузия.

Larinioides suspicax

(O. Pickard-Cambridge, 1876)

Указания для региона. *Araneus cornutus*, ошибочное определение: Миноранский и др., 1984: 77 (окрестности озёр Будары, Чеченская Республика, Россия).

Araneus folium: Миноранский, 1988: 40 (окрестности озёр Будары, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Ставропольский край, Адыгея, Северная Осетия, Дагестан), Южная Осетия, Грузия, Армения, Азербайджан.

Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)

Указания для региона. *Mangora acalypha*: Миноранский и др., 1984: 77 (Грозный, Чеченская Республика, Россия); Миноранский, 1988: 40 (с. Саясан, Чеченская Республика, Россия); Абдурахманов, Алиева, 2008: 148 (с. Ведучи, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Повсеместно.

Neoscona adianta (Walckenaer, 1802)

Материал. 1♂, Веденский р-н, 42.7635°N / 46.132611°E, окр. оз. Козеной-Ам, 1933 м, 3.07.2019 (ПИ); 1♂, Веденский р-н, 42.763444°N / 46.132694°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1943 м, 9.07.2019 (ПИ).

Указания для региона. *Araneus adiantus*: Миноранский и др., 1984: 77, 80 (окрестности озёр Будары, западная часть Андийского хребта, Чеченская Республика, Россия).

Araneus adiantum: Миноранский, 1988: 40 (станция Шелковская, Чеченская Республика, Россия).

Neoscona adianta: Абдурахманов, Алиева, 2008: 148 (с. Итум-Кале, с. Ведучи, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Повсеместно.

Parazygiella montana (C.L. Koch, 1834)

Материал. 1♀, Веденский р-н, западная часть Андийского хребта, 42.722123°N / 46.066452°E, 1340 м, берег реки, 28.07.1977 (BC).

Указания для региона. *Zygiella montana*: Миноранский и др., 1984: 80 (западная часть Андийского хребта).

Распространение на Кавказе. Россия (Адыгея, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Грузия.

Singa lucina (Audouin, 1826)

Указания для региона. *Singa lucina*: Миноранский, 1988: 40 (окрестности озёр Будары, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Чечня), Грузия, Азербайджан.

Singa nitidula C.L. Koch, 1844

Указания для региона. *Singa nitidula*: Миноранский и др., 1984: 77 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Адыгея, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Грузия, Азербайджан.

**Zilla diodia* (Walckenaer, 1802)

Материал. 1♀ subad., Урус-Мартановский р-н, 1,7 км 3 с. Урус-Мартан, 43.123806°N / 45.486194°E, Урус-Мартановский заказник, долина р. Рошня, 250 м, лес из боярышника, клена, тополя (единично), в подстилке, 15.04.2024 (ИТ, РЗ).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Адыгея, Чечня, Дагестан), Абхазия, Грузия, Азербайджан.

Семейство Atypidae*Atypus muralis* Bertkau, 1890

Указания для региона. *Atypus muralis*: Миноранский, 1988: 35 (с. Дай, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.

Семейство Cheiracanthiidae*Cheiracanthium erraticum* (Walckenaer, 1802)

Указания для региона. *Cheiracanthium erraticum*: Миноранский и др., 1984: 77 (Грозный, Чеченская Республика, Россия); Миноранский, 1988: 37 (станция Шелковская, с. Саясан, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Армения, Азербайджан.

**Cheiracanthium montanum* L. Koch, 1878

Материал. 1♂, Веденский р-н, 42.7635°N / 46.132611°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1933 м, 3.07.2019 (ПИ).

Распространение на Кавказе. Россия (Чечня, Дагестан), Южная Осетия, Грузия.

**Cheiracanthium virescens* (Sundevall, 1832)

Материал. 1♀, Веденский р-н, 42.7635°N / 46.132611°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1933 м, 3.07.2019 (ПИ).

Распространение на Кавказе. Россия (Чечня, Дагестан), Грузия, Азербайджан.

Семейство Clubionidae**Clubiona brevipes* Blackwall, 1841

Материал. 1♀, Шалинский р-н, 4 км с. Агишты, 43.056355°N / 45.87692°E, 400 м, буково-грабовый лес, 18.10.2021 (ДК).

Распространение на Кавказе. Россия (Адыгея, Карачаево-Черкесия, юг Ставропольского края, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.

**Clubiona frisia* Wunderlich et Schuett, 1995

Материал. 1♀, Веденский р-н, окр. с. Тевзана, 42.985637°N / 45.87692°E, 535 м, 18.10.2021 (ДК).

Указания для региона. *Clubiona similis*, ошибочное определение: Миноранский, 1988: 37 (с. Саясан, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Адыгея, Северная Осетия, Чечня), Азербайджан.

**Clubiona germanica* Thorell, 1871

Материал. 1♀, Веденский р-н, 1,5 км ЮЗ с. Макажой, 42.7335°N / 46.048°E, в каньоне р. Ансалта, 1350 м, лес из лещины, березы, вербы, ольхи, осины, в подстилке, 12.04.2024 (ИТ, РЗ).

Распространение на Кавказе. Россия (Северная Осетия, Чечня), Абхазия, Грузия.

Clubiona lutescens Westring, 1851

Материал. 3♀, Урус-Мартановский р-н, 42.86775°N / 45.302056°E, окр. оз. Галанчѣж, 1450–1470 м, 15–18.06.2019 (ПИ).

Указания для региона. *Clubiona lutescens*: Абдурахманов, Алиева, 2008: 148 (с. Ведучи, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Грузия, Армения, Азербайджан.

**Clubiona neglecta* O. Pickard-Cambridge, 1862

Материал. 1♂, Урус-Мартановский р-н, 42.86775°N / 45.302056°E, окр. оз. Галанчѣж, 1470 м, 19.06.2019 (ПИ); 1♀, Веденский р-н, 42.7635°N / 46.132611°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1933 м, 3.07.2019 (ПИ).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Грузия, Армения, Азербайджан.

Clubiona phragmitis C.L. Koch, 1843

Материал. 1♀, Шелковской р-н, 43.582843°N / 46.350070°E, окр. озёр Будары, у воды на осоке, 13.06.1977 (ВС).

Указания для региона. *Clubiona phragmitis*: Миноранский и др., 1984: 77 (окрестности озёр Будары, Чеченская Республика, Россия); Миноранский, 1988: 37 (станция Шелковская, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Чечня, Дагестан), Азербайджан.

**Clubiona pseudosimilis* Mikhailov, 1990

Материал. 1♂, 1♀, Урус-Мартановский р-н, 42.86775°N / 45.302056°E, окр. оз. Галанчѣж, 1470–1472 м, 17–21.06.2019 (ПИ).

Распространение на Кавказе. Россия (Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия), Абхазия, Грузия, Армения, Азербайджан.

Семейство Cybaeidae*Cryphoesa* sp.
(Рис. 1)

Материал. 2♀, Веденский р-н, западная часть Андийского хребта, 42.743161°N / 46.091162°E, 1750 м, субальпийский луг,

Рис. 1–2. *Cryphoeca* sp. и *Mastigusa arietina*, необработанная эпигина, вентрально.

1 – *Cryphoeca* sp.; 2 – *Mastigusa arietina*. Масштабная линейка 0.25 мм.

Figs 1–2. *Cryphoeca* sp. и *Mastigusa arietina*, intact epigyne, ventral view.
1 – *Cryphoeca* sp.; 2 – *Mastigusa arietina*. Scale bar 0.25 mm.

28.07.1977 (BC); 1♀, Веденский р-н, 2 км ЮЗ с. Макажой, 42.732556°N / 46.042056°E, в каньоне р. Ансалта, 1400 м, лес из лещины, граба, в подстилке, 13.04.2024 (ИТ, РЗ).

Указания для региона. *Cryphoeca silvicola*, ошибочное определение: Миноранский и др., 1984: 80 (западная часть Андийского хребта).

Замечания. На Кавказе ранее было отмечено 2 вида рода *Cryphoeca* Thorell, 1870: *C. silvicola* (C.L. Koch, 1834), широко распространенный в Палеарктике, а на Кавказе выявленный в Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Чечне [Otto, 2022] и *C. thaleri* Wunderlich, 1995, описанный из Турции по самцу [Wunderlich, 1995] и отмеченный в Адыгее и Северной Осетии [Пономарёв, Комаров, 2013; Пономарёв, Чумаченко, 2014]. В нашей коллекции имеются самцы и самки *Cryphoeca* из разных точек Кавказа, среди этих экземпляров *C. silvicola* отсутствует. Скорее всего, все указания этого вида для Кавказа ошибочны. Возможно, самка из Чечни (рис. 1) является еще не описанной самкой *C. thaleri*, однако утверждать так можно будет только после ревизии всего имеющегося материала по *Cryphoeca* с Кавказа.

**Mastigusa arietina* (Thorell, 1871)

(Рис. 2)

Материал. 1♀, Шатойский р-н, 7 км Ю с. Улус-Керт, 42.919667°N / 45.77625°E, правый берег р. Шаро-Аргун, 500 м, лес из бука, граба, ольхи, в подстилке, 17.04.2024 (ИТ, РЗ).

Распространение на Кавказе. Россия (Северная Осетия) [Пономарёв и др., 2021], Грузия [Seropian et al., 2023].

Замечания. Ранее с территории юга России вид не иллюстрировался, в связи с чем приводим фотографию эпигины (рис. 2) самки из Чечни.

Семейство Dictynidae

Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758)

Материал. 1♂, Урус-Мартановский р-н, 42.86775°N / 45.302056°E, окр. оз. Галанчѣж, 1470 м, 18.06.2019 (ПИ).

Указания для региона. *Dictyna arundinacea*: Миноранский и др., 1984: 77 (Грозный, Чеченская Республика, Россия); Миноранский, 1988: 35 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Южная Осетия, Грузия, Армения, Азербайджан.

Dictyna uncinata Thorell, 1856

Материал. 1♂, 2♀, Грозный, парк культуры, 43.348732°N / 45.642846°E, на тополе, 28.04.1977 (BC).

Указания для региона. *Dictyna uncinata*: Миноранский и др., 1984: 78 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Ставропольский край, Адыгее, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.

Замечания. На Кавказе обитает очень близкий к *D. uncinata* вид – *D. ottoii* Marusik et Koronen, 2017 [Marusik, Koronen, 2017; Ponomarev et al., 2019]. Не исключено, что ряд указаний *D. uncinata* для Кавказа может быть ошибочным и относится к *D. ottoii*.

Семейство Dysderidae

**Dysdera borealicaucasica* Dunin, 1991

Материал. 1♀, Веденский р-н, 1.5 км ЮЗ с. Макажой, 42.7335°N / 46.048°E, в каньоне р. Ансалта, 1350 м, лес из орешника, березы, ивы, ольхи, осины, в подстилке, 12.04.2024 (ИТ, РЗ); 1♂, Серноводский р-н, 0.5 км В с. Бамут, 43.157306°N / 45.2065°E, 3 склон г. Нохчи-Корт, 360 м, лес из ясеня, граба, дуба, в подстилке, 16.04.2024 (ИТ, РЗ).

Распространение на Кавказе. Россия (Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан).

Dysdera hungarica Kulczyński, 1897

Материал. 2♂, Шатойский р-н, 7 км Ю с. Улус-Керт, 42.919667°N / 45.77625°E, правый берег р. Шаро-Аргун, 500 м, лес из бука, граба, ольхи, в подстилке, 17.04.2024 (ИТ, РЗ).

Указания для региона. *Dysdera hungarica hungarica*: Дунин, 1992б: 64 (с. Шаами-Юрт, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Адыгея, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня), Абхазия, Грузия, Азербайджан.

Harpactea spasskyi Dunin, 1992
(Рис. 3, 4)

Материал. 4♂, 6♀, Урус-Мартановский р-н, 1.7 км 3 с. Урус-Мартан, 43.123806°N / 45.486194°E, Урус-Мартановский заказник, долина р. Рошня, 250 м, лес из боярышника, клена, одиночных тополей, в подстилке, 15.04.2024 (ИТ, РЗ); 3♀, Серноводский р-н, 0.5 км В с. Бамут, 43.157306°N / 45.2065°E, 3 склон г. Нохчи-Корт, 360 м, лес из ясеня, граба, дуба, в подстилке, 16.04.2024 (ИТ, РЗ); 1♂, 5♀, Шатойский р-н, 7 км Ю с. Улус-Керт, 42.919667°N / 45.77625°E, правый берег р. Шаро-Аргун, 500 м, лес из бука, граба, ольхи, в подстилке, 17.04.2024 (ИТ, РЗ).

Указания для региона. *Harpactea spasskyi*: Дунин, 1992а: 60 (Гудермес, Чеченская Республика, Россия); Дунин, 1992б: 70 (Гудермес, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Адыгея, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Южная Осетия, Грузия.

Замечания. Вид описан по материалу из Чечни и Ингушетии [Дунин, 1992а], и после этого экземпляры с Кавказа ни разу не иллюстрировались. Приводим фотографии копулятивного органа самца (рис. 3) и вульвы самки (рис. 4) *H. spasskyi* из Чечни.

Семейство Gnaphosidae

Aphantaulax trifasciata (O. Pickard-Cambridge, 1872)

Материал. 1♂, Шелковской р-н, 43.582843°N / 46.350070°E, окр. озёр Будары, травостой у воды, 12.06.1977 (ВС).

Указания для региона. *Aphantaulax seminigra*: Миноранский и др., 1984: 77 (окрестности озёр Будары, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Чечня, Дагестан), Грузия, Азербайджан.

**Drassodes dagestanus* Ponomarev et Alieva, 2008

Материал. 2♀, Веденский р-н, 1.4 км ЮЗ с. Макажой, 42.734°N / 46.049694°E, над каньоном р. Ансалта, вблизи урочища Тундукой, 1500 м, ночной сбор на скалах, 12.04.2024 (ИТ, РЗ).

Распространение на Кавказе. Россия (Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Дагестан).

Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802)

Материал. 1♀, Урус-Мартановский р-н, 42.86775°N / 45.302056°E, окр. оз. Галанчёж, 1472 м, 17.06.2019 (ПИ); 1♂, 1♀, Веденский р-н, 42.766278°N / 46.127833°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1848 м, 8.07.2019 (ПИ).

Указания для региона. *Drassodes lapidosus*: Абдурахманов, Алиева, 2008: 148 (с. Ведучи, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Повсеместно.

**Drassodes pubescens* (Thorell, 1856)

Материал. 2♂, Веденский р-н, 42.7635°N / 46.132611°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1933 м, 3.07.2019 (ПИ); 1♂, 2♀, Веденский р-н, окр. с. Хой, 42.761694°N / 46.130389°E, 1913 м, субальпийский луг, 4.07.2019 (ПИ); 2♀, Веденский р-н, 42.763444°N / 46.132694°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1943 м, 5-7.07.2019 (ПИ); 1♂, Веденский р-н, 42.766278°N / 46.127833°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1848 м, 8.07.2019 (ПИ).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.

Рис. 3–4. *Harpactea spasskyi*, детали строения.

3 – бульбус, ретролатерально; 4 – вульва, вентрально. Масштабные линейки 0.25 мм.

Figs 3–4. *Harpactea spasskyi*, details of structure.

3 – bulb, retrolateral view; 4 – vulva, ventral view. Scale bars 0.25 mm.

Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866)

Указания для региона. *Zelotes praeficus*: Миноранский, 1988: 36 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Ставропольский край, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.

**Drassyllus pusillus* (C.L. Koch, 1833)

Материал. 1♀, Веденский р-н, 42.763444°N / 46.132694°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1943 м, 7.07.2019 (ПИ).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Азербайджан.

Gnaphosa leporina (L. Koch, 1866)

Указания для региона. *Gnaphosa leporina*: Миноранский и др., 1984: 77 (окрестности озёр Будары, Чеченская Республика, Россия); Миноранский, 1988: 35 (окрестности озёр Будары, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Грузия, Азербайджан.

Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802)

Указания для региона. *Gnaphosa lucifuga*: Миноранский и др., 1984: 80 (западная часть Андийского хребта, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Грузия, Армения, Азербайджан.

Gnaphosa taurica Thorell, 1875

Материал. 1♀, Веденский р-н, западная часть Андийского хребта, 42.743161°N / 46.091162°E, 1750 м, субальпийский луг, 1.08.1977 (BC).

Указания для региона. *Gnaphosa taurica*: Миноранский, 1988: 35 (станция Червлённая, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Ставропольский край, Северная Осетия, Чечня), Грузия, Азербайджан.

Haplodrassus signifer (C.L. Koch, 1839)

Материал. 1♂, Грозный, 43.369918°N / 45.665172°E, 23.04.2019 (ПИ).

Указания для региона. *Haplodrassus signifer*: Миноранский, 1988: 36 (с. Саясан, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Повсеместно.

Замечания. На Кавказе и в Предкавказье обитают два вида, очень близких к *H. signifer*, а именно *H. nabozhenkoi* Ponomarev, 2023 и *H. pseudosignifer* Marusik, Hippa et Koronen, 1996. Не исключено, что ряд указаний *H. signifer* для Кавказа может быть ошибочным. Необходимо ревизия кавказских видов *Haplodrassus* Chamberlin, 1922, близких к *H. signifer*.

Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866)

Указания для региона. *Poecilochroa conspicua*: Миноранский, 1988: 36 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Азербайджан.

Urozelotes rusticus (L. Koch, 1872)

Указания для региона. *Zelotes rusticus*: Миноранский, 1988: 36 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Чечня, Дагестан), Грузия, Азербайджан.

**Zelotes azsheganovae* Eyunin et Efimik, 1992

Материал. 1♀, Урус-Мартановский р-н, 1,7 км 3 с. Урус-Мартан, 43.123806°N / 45.486194°E, Урус-Мартановский заказник, долина р. Рошня, 250 м, лес из боярышника, клена, одиночных тополей, в подстилке, 15.04.2024 (ИТ, РЗ).

Распространение на Кавказе. Россия (предгорные и низкогорные районы Ставропольского края и Северной Осетии, Чечня).

Замечания. На Кавказе вид редкий, распространён локально; место обнаружения *Z. azsheganovae* в Чечне к настоящему времени является восточной границей ареала вида.

**Zelotes latreillei* (Simon, 1878)

Материал. 2♀, Веденский р-н, 42.7635°N / 46.132611°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1933 м, 3.07.2019 (ПИ); 2♀, Веденский р-н, 42.763444°N / 46.132694°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1943 м, 7.07.2019 (ПИ).

Распространение на Кавказе. Россия (Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Дагестан), Азербайджан.

Zelotes subterraneus (C.L. Koch, 1833)

Указания для региона. *Zelotes subterraneus*: Абдурахманов, Алиева, 2008: 148 (с. Итум-Кале, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.

Семейство Linyphiidae

Agyreta rurestris (C.L. Koch, 1836)

Указания для региона. *Meioneta rurestris*: Миноранский и др., 1984: 77, 80 (окрестности озёр Будары, западная часть Андийского хребта, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Грузия, Армения, Азербайджан.

Araeoncus sp.

Материал. 2♀, Веденский р-н, 42.763444°N / 46.132694°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1943 м, 5.07.2019 (ПИ).

Замечания. В нашем материале имеются только самки; для точного определения вида необходимы самцы.

**Centromerus minor* Tanasevitch, 1990

Материал. 1♀, Веденский р-н, 1,5 км ЮЗ с. Макажой, 42.7335°N / 46.048°E, в каньоне р. Ансалта, 1350 м, лес из орешника, березы, ивы, ольхи, осины, в подстилке, 12.04.2024 (ИТ, РЗ).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Армения, Азербайджан.

**Ceratinella brevis* (Wider, 1834)

Материал. 1♂, Веденский р-н, 1,5 км ЮЗ с. Макажой, 42.7335°N / 46.048°E, в каньоне р. Ансалта, 1350 м, лес из орешника, березы, ивы, ольхи, осины, в подстилке, 12.04.2024 (ИТ, РЗ).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня), Абхазия, Грузия, Армения, Азербайджан.

**Dicymbium nigrum* (Blackwall, 1834)

Материал. 1♂, Курчалоевский р-н, окр. с. Ники-Хита, 43.118717°N / 46.064494°E, 547 м, букво-грабовый лес с грецким орехом, 18.10.2021 (ДК); 1♀, Веденский р-н, 1,5 км ЮЗ с. Макажой, 42.7335°N / 46.048°E, в каньоне р. Ансалта, 1350 м, лес из орешника, березы, ивы, ольхи, осины, в подстилке, 12.04.2024 (ИТ, РЗ); 2♀, Веденский р-н, 2 км ЮЗ с. Макажой, 42.732556°N / 46.042056°E, в каньоне р. Ансалта, 1400 м, лес из орешника, граба, в подстилке, 13.04.2024 (ИТ, РЗ).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия), Грузия, Азербайджан.

**Diplostyla concolor* (Wider, 1834)

Материал. 1♀, Веденский р-н, 42.763444°N / 46.132694°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1943 м, 7.07.2019 (ПИ).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Армения, Азербайджан.

**Erigone dentipalpis* (Wider, 1834)

Материал. 1♂, Урус-Мартановский р-н, 42.86775°N / 45.302056°E, окр. оз. Галанчѣж, 1470 м, 18.06.2019 (ПИ).

Распространение на Кавказе. Россия (Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия), Абхазия, Грузия, Армения, Азербайджан.

Frontinellina frutetorum (C.L. Koch, 1835)

Указания для региона. *Linyphia frutetorum*: Миноранский, 1988: 41 (с. Саясан, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.

**Gonatium rubens* (Blackwall, 1833)

Материал. 1♀, Шатойский р-н, 7 км Ю с. Улус-Керт, 42.919667°N / 45.77625°E, правый берег р. Шаро-Аргун, 500 м, лес из бука, граба, ольхи, в подстилке, 17.04.2024 (ИТ, РЗ).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия), Абхазия, Грузия, Азербайджан.

**Gongyliidiellum latebricola*
(O. Pickard-Cambridge, 1871)

Материал. 1♂, Веденский р-н, 42.763444°N / 46.132694°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1935 м, 5.07.2019 (ПИ).

Распространение на Кавказе. Россия (Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Дагестан).

**Hulyphantes nigrinus* (Simon, 1882)

Материал. 5♂, 13♀, Урус-Мартановский р-н, 42.86775°N / 45.302056°E, окр. оз. Галанчѣж, 1470 м, 18–24.06.2019 (ПИ).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Адыгея, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня), Абхазия, Грузия, Азербайджан.

Linyphia triangularis (Clerck, 1758)

Материал. 1♂, 15♀, Грозный, окр. 3-го корпуса госуниверситета, 43.315277°N / 45.725384°E, в траве и на кустарниках, 13.10.1977 (BC).

Указания для региона. *Linyphia triangularis*: Миноранский и др., 1984: 77 (Грозный, Чеченская Республика, Россия); Миноранский, 1988: 41 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Повсеместно.

**Megalephyphantes nebulosus* (Sundevall, 1830)

Материал. 1♂, Веденский р-н, 1,4 км ЮЗ с. Макажой, 42.734°N / 46.049694°E, над каньоном р. Ансалта, вблизи урочища Тундукой, 1500 м, под скалой, 14.04.2024 (ИТ, РЗ).

Распространение на Кавказе. Россия (Чечня, Дагестан), Азербайджан.

Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830)

Указания для региона. *Linyphia pusilla*: Миноранский и др., 1984: 77 (окрестности озѣр Будары, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Грузия, Азербайджан.

**Microneta viaria* (Blackwall, 1841)

Материал. 1♂, 2♀, Веденский р-н, 1,5 км ЮЗ с. Макажой, 42.7335°N / 46.048°E, в каньоне р. Ансалта, 1350 м, лес из орешника, березы, ивы, ольхи, осины, в подстилке, 12.04.2024 (ИТ, РЗ); 2♂, 3♀, Веденский р-н, 2 км ЮЗ с. Макажой, 42.732556°N / 46.042056°E, в каньоне р. Ансалта, 1400 м, лес из орешника, граба, в подстилке, 13.04.2024 (ИТ, РЗ); 1♂, Шатойский р-н, 7 км Ю с. Улус-Керт, 42.919667°N / 45.77625°E, правый берег р. Шаро-Аргун, 500 м, лес из бука, граба, ольхи, в подстилке, 17.04.2024 (ИТ, РЗ).

Распространение на Кавказе. Повсеместно.

**Nematogmus sanguinolentus* (Walckenaer, 1841)

Материал. 2♂, Урус-Мартановский р-н, 42.86775°N / 45.302056°E, окр. оз. Галанчѣж, 1470 м, 18–24.06.2019 (ПИ).

Распространение на Кавказе. Россия (Адыгея, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Армения.

Neriere emphana (Walckenaer, 1841)

Указания для региона. *Linyphia emphana*: Миноранский, 1988: 41 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.

**Neriere peltata* (Wider, 1834)

Материал. 1♂, Шатойский р-н, 7 км Ю с. Улус-Керт, 42.919667°N / 45.77625°E, правый берег р. Шаро-Аргун, 500 м, лес из бука, граба, ольхи, в подстилке, 17.04.2024 (ИТ, РЗ).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня), Абхазия, Грузия, Армения, Азербайджан.

**Oedothorax meridionalis* Tanasevitch, 1987

Материал. 2♀, Веденский р-н, 42.763444°N / 46.132694°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1943 м, 5.07.2019 (ПИ); 1♂, 1♀, Веденский р-н, 1.5 км ЮЗ с. Макажой, 42.7335°N / 46.048°E, в каньоне р. Ансалта, 1350 м, лес из орешника, березы, ивы, ольхи, осины, в подстилке, 12.04.2024 (ИТ, РЗ).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Чечня), Абхазия, Грузия, Армения, Азербайджан.

**Panatotops fedotovi* (Charitonov, 1937)

Материал. 1♀, Урус-Мартановский р-н, 1.7 км З с. Урус-Мартан, 43.123806°N / 45.486194°E, Урус-Мартановский заказник, долина р. Рошня, 250 м, лес из боярышника, клена, одиночных тополей, в подстилке, 15.04.2024 (ИТ, РЗ).

Распространение на Кавказе. Россия (Адыгея, Чечня), Грузия, Армения.

**Pocadicnemis pumila* (Blackwall, 1841)

Материал. 1♂, Урус-Мартановский р-н, 42.86775°N / 45.302056°E, окр. оз. Галанчѣж, 1470 м, 18.06.2019 (ПИ); 1♀, Веденский р-н, окр. оз. Казеной-Ам, 42.763444°N / 46.132694°E, 1935 м, 5.07.2019 (ПИ).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.

**Tenuiphantes perseus* (van Heisdingen, 1977)

Материал. 1♀, Шалинский р-н, 4 км С с. Агишты, 43.056355°N / 45.87692°E, 400 м, буково-грабовый лес, 18.10.2021 (АК); 1♀, Веденский р-н, 1.5 км ЮЗ с. Макажой, 42.7335°N / 46.048°E, в каньоне р. Ансалта, 1350 м, лес из орешника, березы, ивы, ольхи, осины, в подстилке, 12.04.2024 (ИТ, РЗ); 2♂, Урус-Мартановский р-н, 1.7 км З с. Урус-Мартан, 43.123806°N / 45.486194°E, Урус-Мартановский заказник, долина р. Рошня, 250 м, лес из боярышника, клена, одиночных тополей, в подстилке, 15.04.2024 (ИТ, РЗ); 1♂, 2♀, Шатойский р-н, 7 км Ю с. Улус-Керт, 42.919667°N / 45.77625°E, правый берег р. Шаро-Аргун, 500 м, лес из бука, граба, ольхи, в подстилке, 17.04.2024 (ИТ, РЗ).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край [Пономарёв и др., 2022], Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня), Абхазия, Азербайджан.

**Walckenaeria alticeps* (Denis, 1952)

Материал. 1♀, Урус-Мартановский р-н, 1.7 км З с. Урус-Мартан, 43.123806°N / 45.486194°E, Урус-Мартановский заказник, долина р. Рошня, 250 м, лес из боярышника, клена, одиночных тополей, в подстилке, 15.04.2024 (ИТ, РЗ).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня), Абхазия, Южная Осетия, Грузия.

**Walckenaeria antica* (Wider, 1834)

Материал. 1♀, Серноводский р-н, 0.5 км В с. Бамут, 43.157306°N / 45.2065°E, 3 склон г. Нохчи-Корт, 360 м, лес из ясеня, граба, дуба, в подстилке, 16.04.2024 (ИТ, РЗ).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Грузия, Армения, Азербайджан.

Семейство Liocranidae

Mesiotelus zuevi sp. n.

(Рис. 5–9)

Материал. Голотип, ♂ (ЗММГУ): Россия, Чеченская Республика, Веденский р-н, 1.4 км ЮЗ с. Макажой, 42.734°N / 46.049694°E, скалы над каньоном р. Ансалта, вблизи урочища Тундукой, 1500 м, ночной сбор на скалах, 13.04.2024 (И.С. Турбанов, В.В. Зуев). Паратип: 1♀ (ЗММГУ), с той же этикеткой, что и голотип.

Описание. Самец (голотип). Длина тела 4.9 мм; длина карапакса 2.1 мм, ширина 1.8 мм. Задний ряд глаз прямой, передний – слегка выгнутый. Размеры глаз: АМЕ 0.1 мм, АЛЕ 0.1 мм, РМЕ 0.075 мм, ПЛЕ 0.1 мм. Карапакс желтый, с прилегающими редкими серыми волосками, образующими слабо заметные радиальные полосы, и с отчетливой медиальной бороздкой; ноги, пальпы, стернум желтые; максиллы и лабиум серо-желтые; хелицеры светло-коричневые. Задний край желобка хелицер с тремя маленькими зубцами, передний – с двумя. Брюшко дорсально серое, с многочисленными светлыми мелкими пятнами и слабо выраженным елочковидным рисунком в задней половине. Парные вентральные шипы ног: голень I, II – 2 пары; предлапка I, II – 1 пара; голень и предлапка III – по 2 пары; голень IV – 3 пары; предлапка IV – 2 пары. Голень пальпы в 2.5 раза длиннее своей ширины; отросток голени пальпы короткий, заостренный, у основания с небольшим бугорком (рис. 5–7); колено пальпы такой же длины, как и голень; длина цимбиума в 2.2 раза больше его ширины, свободная часть цимбиума очень короткая; цимбиум в 1.3 раза длиннее голени пальпы. Бульбус с 3 отростками: тегулярный апофиз с широким основанием, изогнутый на конце; передний тегулярный отросток относительно короткий, массивный; пролатеральный тегулярный отросток заостренный, направлен вперед. Кондуктор крупный, с длинным цилиндрическим стеблем, основание которого находится на уровне основания тегулярного апофиза, и плоским овальным концом. Эмболюс длинный, выходит за апикальный край кондуктора и достигает переднего края бульбуса.

Самка. Длина тела 5 мм; длина карапакса 2.1 мм, ширина 1.7 мм. Окраска тела как у самца, но дорсальный рисунок брюшка не выражен. Число пар вентральных шипов на голених и предлапках ног как у самца. Эпигина (рис. 8) с широкой эпигинальной пластинкой, без поперечных гребней; ямка эпигины широкая; боковые края, ограничивающие ямку, сильно склеротизованы; внутренние края копулятивных отверстий сильно склеротизованы. Передний капюшон маленький, ширина его не больше длины; расположен почти на уровне концов боковых краев ямки эпигины. Рецептакулы округлые, раздвинуты на расстояние, равное их диаметру. Копулятивные протоки узкие, слегка изогнутые.

Рис. 5–8. *Mesiotelus zuevi* sp. n., детали строения.

5–7 – пальпа самца; 8 – необработанная эпигина. 5, 8 – вентрально; 6 – дорсолатерально; 7 – ретролатерально. Масштабные линейки 0.25 мм.

Figs 5–8. *Mesiotelus zuevi* sp. n., details of structure.

5–7 – male palp; 8 – intact epigyne. 5, 8 – ventral view; 6 – dorsolateral view; 7 – retrolateral view. Scale bars 0.25 mm.

Диагноз. *Mesiotelus zuevi* sp. n. очень схож с известным из Дагестана *M. kravetsi* Fomichev, Zamani et Marusik, 2024. Новый вид отличается меньшими размерами, более темной окраской тела, формой отростка голени пальпы, у нового вида вентральный бугорок отростка голени очень маленький; формой основания тегулярного апофиза, деталями в строении эпигины, в частности значительно большей склеротизацией боковых краев ямки эпигины и их направлением (ср. рисунок 8 и рисунок 5 в статье Пономарёва и Шматко [2024]).

Этимология. Вид назван именем Романа Владимировича Зуева (Ставрополь, Россия), который участвовал в сборе материала, в том числе и нового вида, в Чеченской Республике.

Замечания. *Mesiotelus zuevi* sp. n. – третий вид рода, обнаруженный на Кавказе; в Дагестане обитает *M. kravetsi* [Zamani et al., 2024; Пономарёв, Шматко, 2024], а в Северной Осетии – *M. scopensis* Drensky, 1935 [Пономарёв, Шматко, 2024].

Семейство Lycosidae

Allohogna singoriensis (Laxmann, 1770)

Указания для региона. *Lycosa singoriensis*: Миноранский и др., 1984: 77 (окрестности озёр Будары, Грозный, Чеченская Республика, Россия); Миноранский, 1988: 39 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Ставропольский край, Чечня, Дагестан), Грузия, Азербайджан.

**Alopecosa cuneata* (Clerck, 1758)

Материал. 1♂, Грозный, 43.369918°N / 45.665172°E, 23.04.2019 (ПИ); 1♀, Веденский р-н, 42.7635°N / 46.132611°E, окр. оз. Козеной-Ам, 1933 м, 3.07.2019 (ПИ); 1♀, Веденский р-н, окр. с. Хой, 42.761694°N / 46.130389°E, 1913 м, субальпийский луг, 4.07.2019 (ПИ); 1♀, Веденский р-н, 42.763444°N / 46.132694°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1943 м, 7.07.2019 (ПИ).

Распространение на Кавказе. Россия (Ставропольский край, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.

Alopecosa farinosa (Herman, 1879)

Материал. 1♀, Итум-Калинский р-н, с. Ведучи, 06.1990 (ГА); 8♂, Грозный, 43.369918°N / 45.665172°E, 23.04.2019 (ПИ); 1♀, Веденский р-н, 1.5 км ЮЗ с. Макажой, 42.7335°N / 46.048°E, в каньоне р. Ансалта, 1350 м, лес из орешника, березы, ивы, ольхи, осины, в подстилке, 12.04.2024 (ИТ, РЗ).

Указания для региона. *Alopecosa accentuata*: Миноранский, 1988: 38 (станция Червлённая, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Армения, Азербайджан.

Alopecosa pulverulenta
(Clerck, 1758)

Указания для региона. *Alopecosa pulverulenta*: Абдурахманов, Алиева, 2008: 148 (с. Ведучи, Чеченская Республика, Россия).

Рис. 9. Типовое местонахождение *Mesiotelus zuevi* sp. n., скалы над каньоном реки Ансалта.

Fig. 9. The type locality of *Mesiotelus zuevi* sp. n., cliffs above the Ansalta River canyon.

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Грузия.

Arctosa cinerea (Fabricius, 1777)

Указания для региона. *Arctosa cinerea*: Миноранский, 1988: 39 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Чечня, Дагестан), Грузия, Азербайджан.

**Arctosa tbilisiensis* Mcheidze, 1947
(Рис. 10)

Материал. 1♀, Грозный, 43.403558°N / 45.642239°E, берег канала, 13.06.2019 (ПИ).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Грузия, Азербайджан.

Замечания. Вид неоднократно отмечался на юге Европейской России, однако ни разу не был проиллюстрирован. Приводим фотографию эпигины (рис. 10) самки из Чеченской Республики.

Aulonia albimana (Walckenaer, 1805)

Указания для региона. *Aulonia albimana*: Миноранский, 1988: 39 (с. Дай, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.

Geolycosa ? vultuosa (C.L. Koch, 1838)

Указания для региона. *Lycosa vultuosa*: Миноранский, 1988: 39 (с. Джалка, Чеченская Республика, Россия).

Рис. 10. *Arctosa tbilisiensis*, необработанная эпигина, вентрально. Масштабная линейка 0.25 мм.

Fig. 10. *Arctosa tbilisiensis*, intact epigyne, ventral view. Scale bar 0.25 mm.

Замечания. Зюзин и Логунов [Zyuzin, Logunov, 2000] отмечают, что указания *G. vultuosa* для Закавказья, вероятно, ошибочны и относятся к близкому виду *G. dunini* Zyuzin et Logunov, 2000; в то же время предполагают, что *G. vultuosa* может встречаться к северу от Большого Кавказа, хотя исследованного ими материала с Кавказа по этому виду нет. Достоверно вид отмечен в Дагестане (северные предгорья Большого Кавказа) [Kovblyuk et al., 2012]. Мы считаем, что данные Миноранского [1988] о находке *G. vultuosa* в Чечне ошибочны и, скорее всего, относятся к *Hogna radiata* (Latreille, 1817), широко распространенному на Северном Кавказе, однако в связи с утерей этого материала подтвердить или опровергнуть наше предположение невозможно.

Lycosa praegrandis C.L. Koch, 1836

Указания для региона. *Lycosa nordmanni*: Миноранский, 1988: 39 (с. Саясан, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Чечня, Дагестан), Грузия, Армения, Азербайджан.

Pardosa agrestis (Westring, 1861)

Материал. 5♂, 1♀, Грозный, 43.369918°N / 45.665172°E, 23.04.2019 (ПИ); 2♂, 3♀, Грозный, 43.403558°N / 45.642239°E, берег канала, 13.06.2019 (ПИ); 1♂, Урус-Мартановский р-н, 42.86775°N / 45.302056°E, окр. оз. Галанчѣж, 1450 м, 18.06.2019 (ПИ).

Указания для региона. *Pardosa agricola* + *Pardosa monticola*, ошибочные определения: Миноранский, 1988: 39 (окрестности озѣр Будары, станица Червлѣнная Чеченская Республика, Россия).

Pardosa agrestis: Пономарѣв, Михайлов, 2007: 140 (западный склон Андийского хребта, Чеченская Республика, Россия); Абдурахманов, Алиева, 2008: 148 (с. Итум-Кале, с. Ведучи, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Грузия, Азербайджан.

Pardosa amentata (Clerck, 1758)

Материал. 1♀, Итум-Калинский р-н, с. Ведучи, 06.1990 (ГА); 1♀, Урус-Мартановский р-н, 42.86775°N / 45.302056°E, окр. оз. Галанчѣж, 1470 м, 20.06.2019 (ПИ); 1♂, 4♀, Веденский р-н, 42.763444°N / 46.132694°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1943 м, 5.07.2019 (ПИ).

Указания для региона. *Pardosa amentata*: Миноранский и др., 1984: 80 (западная часть Андийского хребта, Чеченская Республика, Россия); Пономарѣв, Михайлов, 2007: 140 (западный склон Андийского хребта, Чеченская Республика, Россия); Абдурахманов, Алиева, 2008: 148 (с. Итум-Кале, с. Ведучи, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Грузия.

**Pardosa atomaria* (C.L. Koch, 1847)

Материал. 1♀, Итум-Калинский р-н, окр. с. Ведучи, 42.691366°N / 45.554713°E, 07.1990 (ГА).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Грузия, Азербайджан.

**Pardosa azerifalcata*

Marusik, Guseinov et Koronen, 2003

Материал. 1♂, Урус-Мартановский р-н, 1,7 км 3 с. Урус-Мартан, 43.123806°N / 45.486194°E, Урус-Мартановский заказник, долина р. Рошня, 250 м, лес из боярышника, клена, одиночных тополей, в подстилке, 15.04.2024 (ИТ, РЗ).

Распространение на Кавказе. Россия (Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Грузия, Азербайджан.

Pardosa buchari Ovtsharenko, 1979

Материал. 3♀, Веденский р-н, западная часть Андийского хребта, 42.722450°N / 46.066402°E, 1400 м, берег р. Ансалта, 28.07.1977 (BC); 11♂, 19♀, Веденский р-н, западная часть Андийского хребта, 42.735060°N / 46.088795°E, 1750–1850 м, субальпийский луг, 29.07.1977 (BC); 8♂, 1♀, Урус-Мартановский р-н, 42.86775°N / 45.302056°E, окр. оз. Галанчѣж, 1450–1470 м, 14–21.06.2019 (ПИ); 4♂, Веденский р-н, 42.7635°N / 46.132611°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1933 м, 3.07.2019 (ПИ); 1♂, Веденский р-н, окр. с. Хой, 42.761694°N / 46.130389°E, 1913 м, субальпийский луг, 4.07.2019 (ПИ); 4♂, 5♀, Веденский р-н, 42.766278°N / 46.127833°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1848 м, 8.07.2019 (ПИ); 1♂, Веденский р-н, 42.763444°N / 46.132694°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1943 м, 9.07.2019 (ПИ).

Указания для региона. *Pardosa* sp. гр. *monticola*: Миноранский и др., 1984: 80 (западная часть Андийского хребта, Чеченская Республика, Россия); Миноранский, 1988: 39 (с. Саясан, Чеченская Республика, Россия).

Pardosa incerta, ошибочное определение: Абдурахманов, Алиева, 2008: 148 (с. Итум-Кале, Чеченская Республика, Россия).

Pardosa buchari: Пономарѣв, Михайлов, 2007: 140 (западная часть Андийского хребта, Чеченская Республика, Россия); Абдурахманов, Алиева, 2008: 148 (с. Итум-Кале, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Адыгея, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.

Pardosa caucasica Ovtsharenko, 1979

Материал. 20♂, 6♀, Урус-Мартановский р-н, 42.86775°N / 45.302056°E, окр. оз. Галанчѣж, 1470–1472 м, 14–17.06.2019 (ПИ).

Указания для региона. *Pardosa caucasica*: Абдурахманов, Алиева, 2008: 148 (с. Ведучи, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Южная Осетия, Грузия, Армения, Азербайджан.

**Pardosa jaikensis* Ponomarev, 1979

Материал. 1♂, 2♀, Грозный, 43.369918°N / 45.665172°E, 23.04.2019 (ПИ).

Указания для региона. *Pardosa italica*, ошибочное определение: Миноранский и др., 1984: 77 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Ставропольский край, Чечня, Дагестан).

Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802)

Указания для региона. *Pardosa lugubris*: Миноранский, 1988: 39 (с. Дай, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Грузия, Азербайджан.

Pardosa paludicola (Clerck, 1758)

Указания для региона. *Pardosa paludicola*: Абдурахманов, Алиева, 2008: 148 (с. Итум-Кале, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Азербайджан.

Pardosa pirkulienensis Zyuzin et Logunov, 2000

Указания для региона. *Pardosa pirkulienensis*: Абдурахманов, Алиева, 2008: 148 (с. Итум-Кале, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Чечня, Дагестан), Азербайджан.

Pardosa pontica (Thorell, 1875)

Материал. 2♂, 6♀, Грозный, окр. 3-го корпуса госуниверситета, 43.315277°N / 45.725384°E, 3.05.1977 (BC).

Указания для региона. *Pardosa ponica*: Миноранский и др., 1984: 77 (окрестности озѣр Будары, Грозный, Чеченская Республика, Россия); Абдурахманов, Алиева, 2008: 148 (с. Итум-Кале, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Грузия, Армения, Азербайджан.

**Pardosa schenkeli* Lessert, 1904

Материал. 2♀, Веденский р-н, правая сторона дороги на оз. Казеной-Ам, 42.753914°N / 46.106220°E, 1760 м, субальпийский луг, 1.08.1977 (BC); 2♀, Веденский р-н, западная часть Андийского хребта, 42.735060°N / 46.088795°E, 1750 м, субальпийский луг, 1.08.1977 (BC); 5♂, 2♀, Урус-Мартановский р-н, 42.86775°N / 45.302056°E, окр. оз. Галанчѣж, 1470 м, 14–24.06.2019 (ПИ); 5♂, 1♀, Веденский р-н, 42.7635°N / 46.132611°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1933 м, 3.07.2019 (ПИ); 1♂, 1♀, Веденский р-н, окр. с. Хой, 42.761694°N / 46.130389°E, 1913 м, субальпийский луг, 4.07.2019 (ПИ); 1♂, Веденский р-н, 42.763444°N / 46.132694°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1943 м, 9.07.2019 (ПИ).

Указания для региона. *Pardosa calida*, ошибочное определение: Миноранский и др., 1984: 80 (западная часть Андийского хребта, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Карачаево-Черкесия, Дагестан), Грузия, Азербайджан.

Замечания. Отто [Otto, 2022] указывает *P. schenkeli* для Краснодара, ссылаясь на работу Овчаренко [1979]. Однако в данной статье Овчаренко отмечает вид в альпийском и субальпийском поясах Большого Кавказа без приведения конкретных точек обнаружения. На

Кавказе *P. schenkeli* приручен к среднегорьям, в связи с чем в окрестностях Краснодара вид отсутствует.

Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908)

Указания для региона. *Pardosa prativaga sphagnicola*: Миноранский, 1988: 39 (окрестности озёр Будары, Чеченская республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Чечня), Грузия.

**Pardosa tasevi* Buchar, 1968

Материал. 31♂, 57♀, Урус-Мартановский р-н, 42.86775°N / 45.302056°E, окр. оз. Галанчѐж, 1450–1472 м, 14–21.06.2019 (ПИ).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.

Piratula hurkai (Buchar, 1966)

Указания для региона. *Pirata hunkai (sic)*: Миноранский и др., 1984: 80 (западная часть Андийского хребта, Чеченская Республика, Россия).

Pirata hurkai: Миноранский, 1988: 39 (с. Саясан, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Адыгея, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия.

**Piratula latitans* (Blackwall, 1841)

Материал. 1♀, Веденский р-н, 42.763444°N / 46.132694°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1943 м, 5.07.2019 (ПИ).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Азербайджан.

**Trochosa cachetiensis* Mcheidze, 1997

Материал. 1♀, Шалинский р-н, 4 км С с. Агишты, 43.056355°N / 45.87692°E, 400 м., буюково-грабовый лес, 18.10.2021 (ДК); 2♂, 5♀, Шатойский р-н, 7 км Ю с. Улус-Керт, 42.919667°N / 45.77625°E, правый берег р. Шаро-Аргун, 500 м, лес из бука, граба, ольхи, в подстилке, 17.04.2024 (ИТ, РЗ).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия.

Trochosa robusta (Simon, 1876)

Материал. 1♂, 1♀, Шелковской р-н, 43.582843°N / 46.350070°E, окр. озёр Будары, травостой у воды, 12–13.06.1977 (ВС).

Указания для региона. *Trochosa spinipalpis*, ошибочное определение: Миноранский и др., 1984: 77 (окрестности озёр Будары, Чеченская Республика, Россия); Миноранский, 1988: 39 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Trochosa robusta: Миноранский, 1988: 39 (станция Червлённая, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Грузия.

Trochosa ruricola (De Geer, 1778)

Материал. 1♀, Веденский р-н, 42.763444°N / 46.132694°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1943 м, 7.07.2019 (ПИ).

Указания для региона. *Trochosa ruricola*: Миноранский, 1988: 39 (Грозный, с. Джалка, Чеченская Республика, Россия); Абдурахманов, Алиева, 2008: 148 (с. Итум-Кале, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.

Trochosa terricola Thorell, 1856

Материал. 1♂, 2♀, Веденский р-н, 42.7635°N / 46.132611°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1933 м, 3.07.2019 (ПИ); 4♀, Веденский р-н, 42.763444°N / 46.132694°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1943 м, 7.07.2019 (ПИ); 1♀, Веденский р-н, 42.766278°N / 46.127833°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1848 м, 8.07.2019 (ПИ); 1♀, Веденский р-н, 1.5 км ЮЗ с. Макажой, 42.7335°N / 46.048°E, в каньоне р. Ансалта, 1350 м, лес из орешника, березы, ивы, ольхи, осины, в подстилке, 12.04.2024 (ИТ, РЗ).

Указания для региона. *Trochosa terricola*: Миноранский и др., 1984: 78 (Грозный, Чеченская Республика, Россия); Абдурахманов, Алиева, 2008: 148 (с. Ведучи, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Армения, Азербайджан.

Xerolycosa miniata (C.L. Koch, 1834)

Указания для региона. *Xerolycosa miniata*: Миноранский и др., 1984: 77 (окрестности озёр Будары, Чеченская Республика, Россия); Абдурахманов, Алиева, 2008: 148 (с. Итум-Кале, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Адыгея, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Грузия, Азербайджан.

Семейство Mimetidae

Ero furcata (Villers, 1789)

Материал. 1♂, Урус-Мартановский р-н, 1.7 км З с. Урус-Мартан, 43.123806°N / 45.486194°E, Урус-Мартановский заказник, долина р. Рошня, 250 м, лес из боярышника, клена, одиночных тополей, в подстилке, 15.04.2024 (ИТ, РЗ).

Указания для региона. *Ero furcata*: Миноранский и др., 1984: 78 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Адыгея, Карачаево-Черкесия, Чечня), Абхазия, Южная Осетия, Армения.

Mimetus laevigatus (Keyserling, 1863)

Указания для региона. *Mimetus laevigatus*: Миноранский, 1988: 35 (Грозный, станция Червлённая, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Армения, Азербайджан.

Семейство Miturgidae**Zora caucasia* Ponomarev, Mikhailov et Shmatko, 2024**Материал.** 1♂, Веденский р-н, 42.763444°N / 46.132694°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1943 м, 7.07.2019 (ПИ).**Распространение на Кавказе.** Россия (Краснодарский край, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия [Ponomarev et al., 2024b], Чечня).**Семейство Oecobiidae***Oecobius cellariorum* (Dugès, 1836)**Материал.** 1♂, Грозный, 43.293777°N / 45.704152°E, в квартире, 24.05.1977 (BC).**Указания для региона.** *Oecobius cellariorum*: Миноранский и др., 1984: 78 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).**Распространение на Кавказе.** Россия (Чечня), Азербайджан.**Семейство Oxyopidae***Oxyopes heterophthalmus* (Latreille, 1804)**Материал.** 1♀, Шелковской р-н, 43.582843°N / 46.350070°E, окр. озёр Будары, 11.06.1977 (BC).**Указания для региона.** *Oxyopes heterophthalmus*: Миноранский и др., 1984: 77 (окрестности озёр Будары, Чеченская Республика, Россия).**Распространение на Кавказе.** Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.*Oxyopes lineatus* Latreille, 1806**Материал.** 17♂, Шелковской р-н, 43.582843°N / 46.350070°E, окр. озёр Будары, 12.06.1977 (BC); 2♂, 1♀, Грозный, 43.403558°N / 45.642239°E, берег канала, 13.06.2019 (ПИ).**Указания для региона.** *Oxyopes lineatus*: Миноранский и др., 1984: 77 (окрестности озёр Будары, Чеченская Республика, Россия); Миноранский, 1988: 38 (с. Саясан, окрестности озёр Будары, Чеченская Республика, Россия).**Распространение на Кавказе.** Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Армения, Азербайджан.**Семейство Philodromidae***Philodromus aureolus* (Clerck, 1758)**Материал.** 1♀, Веденский р-н, 42.763444°N / 46.132694°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1943 м, 7.07.2019 (ПИ).**Указания для региона.** *Philodromus aureolus*: Миноранский, 1988: 36 (с. Саясан, Чеченская Республика, Россия).**Распространение на Кавказе.** Россия (Краснодарский край, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Чечня), Южная Осетия, Грузия, Армения, Азербайджан.*Philodromus cespitum* (Walckenaer, 1802)**Материал.** 1♂, Шелковской р-н, 43.582843°N / 46.350070°E, окр. озёр Будары, 12.06.1977 (BC).**Указания для региона.** *Philodromus aureolus*, ошибочное определение: Миноранский и др., 1984: 77 (окрестности озёр Будары, Чеченская Республика, Россия).*Philodromus cespitum*: Абдурахманов, Алиева, 2008: 149 (с. Ведучи, Чеченская Республика, Россия).**Распространение на Кавказе.** Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.**Philodromus emarginatus* (Schrank, 1803)**Материал.** 1♀, Итум-Калинский р-н, с. Ведучи, 06.1990 (ГА); 1♀, Урус-Мартановский р-н, 42.86775°N / 45.302056°E, окр. оз. Галанчѣж, 1470 м, 21.06.2019 (ПИ).**Указания для региона.** *Philodromus margaritatus*, ошибочное определение: Абдурахманов, Алиева, 2008: 149 (с. Ведучи, Чеченская Республика, Россия).**Распространение на Кавказе.** Россия (Адыгея, Карачаево-Черкесия, Чечня), Грузия, Армения, Азербайджан.**Philodromus praedatus* O. Pickard-Cambridge, 1871**Материал.** 1♀, Урус-Мартановский р-н, 42.86775°N / 45.302056°E, окр. оз. Галанчѣж, 1470 м, 21.06.2019 (ПИ).**Распространение на Кавказе.** Россия (Краснодарский край, Адыгея, Чечня), Азербайджан.**Pulchellodromus ruficapillus* (Simon, 1885)**Материал.** 2♀, Шелковской р-н, 43.582843°N / 46.350070°E, окр. озёр Будары, 12.06.1977 (BC).**Указания для региона.** *Philodromus glaucinus*, ошибочное определение: Миноранский и др., 1984: 77 (окрестности озёр Будары, Чеченская Республика, Россия).**Распространение на Кавказе.** Россия (Ставропольский край, Чечня, Дагестан).*Rhysodromus histrio* (Latreille, 1819)**Указания для региона.** *Philodromus histrio*: Миноранский и др., 1984: 77 (Грозный, Чеченская Республика, Россия); Миноранский, 1988: 36 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).**Распространение на Кавказе.** Россия (Чечня, Дагестан), Грузия, Армения, Азербайджан.*Thanatus arenarius* L. Koch, 1872**Материал.** 1♂, Веденский р-н, 42.766278°N / 46.127833°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1848 м, 8.07.2019 (ПИ); 1♂, Веденский р-н, 42.7635°N / 46.132611°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1933 м, 3.07.2019 (ПИ).**Указания для региона.** *Thanatus arenarius*: Миноранский и др., 1984: 80 (западная часть Андийского хребта, Чеченская Республика, Россия).**Распространение на Кавказе.** Россия (Ставропольский край, Чечня), Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.**Thanaus atratus* Simon, 1875**Материал.** 1♂, Грозный, 43.403558°N / 45.642239°E, берег канала, 13.06.2019 (ПИ).

Распространение на Кавказе. Россия (Ставропольский край, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Грузия, Армения.

Thanatus coloradensis Keyserling, 1880

Материал. 1♀, Веденский р-н, западная часть Андийского хребта, 42.735060°N / 46.088795°E, 1750 м, субальпийский луг, 29.07.1977 (BC); 1♂, Веденский р-н, окр. с. Хой, 42.761694°N / 46.130389°E, 1913 м, субальпийский луг, 4.07.2019 (ПИ).

Указания для региона. *Thanatus alpinus*: Миноранский и др., 1984: 80 (западная часть Андийского хребта, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Северная Осетия, Чечня, Дагестан).

Thanatus vulgaris Simon, 1870

Указания для региона. *Thanatus vulgaris*: Миноранский и др., 1984: 77 (окрестности озёр Будары, Чеченская Республика, Россия); Миноранский, 1988: 36 (станция Шелковская, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Чечня, Дагестан), Грузия, Армения, Азербайджан.

Tibellus macellus Simon, 1875

Указания для региона. *Tibellus macellus*: Миноранский и др., 1984: 77 (окрестности озёр Будары, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Ингушетия, Чечня), Грузия, Азербайджан.

Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802)

Материал. 2♂, 4♀, Урус-Мартановский р-н, 42.86775°N / 45.302056°E, окр. оз. Галанчѣж, 1470–1472 м, 14–17.06.2019 (ПИ); 1♂, Веденский р-н, окр. с. Хой, 42.761694°N / 46.130389°E, 1913 м, субальпийский луг, 4.07.2019 (ПИ); 1♂, Веденский р-н, 42.766278°N / 46.127833°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1848 м, 8.07.2019 (ПИ).

Указания для региона. *Tibellus oblongus*: Миноранский и др., 1984: 77 (окрестности озёр Будары, Грозный, Чеченская республика, Россия); Миноранский, 1988: 36 (окрестности озёр Будары, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Южная Осетия, Грузия, Армения, Азербайджан.

Семейство Pholcidae

Pholcus phalangoides (Fuesslin, 1775)

Материал. 1♂, 2♀, Грозный, 43.293777°N / 45.704152°E, в квартире, 11.1977 (BC).

Указания для региона. *Pholcus phalangoides* (sic): Миноранский и др., 1984: 78 (Грозный, Чеченская Республика, Россия); Миноранский, 1988: 35 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Адыгея, Чечня, Дагестан), Абхазия, Грузия, Армения, Азербайджан.

Семейство Pisauridae

Pisaura mirabilis (Clerck, 1758)

Указания для региона. *Pisaura mirabilis*: Миноранский и др., 1984: 77 (Грозный, Чеченская Республика, Россия); Миноранский, 1988: 39 (с. Шуани, Грозный, с. Джалка, станица Шелковская, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Грузия, Азербайджан.

**Pisaura novicia* (L. Koch, 1878)

Материал. 2♀, Урус-Мартановский р-н, 42.86775°N / 45.302056°E, окр. оз. Галанчѣж, 1472 м, 17.06.2019 (ПИ).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Грузия, Армения.

Семейство Salticidae

**Attulus penicillatus* (Simon, 1875)

Материал. 2♂, Грозный, 43.369918°N / 45.665172°E, 23.04.2019 (ПИ); 2♂, 1♀, Урус-Мартановский р-н, 42.86775°N / 45.302056°E, окр. оз. Галанчѣж, 1470 м, 18–20.06.2019 (ПИ).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Северная Осетия, Чечня), Грузия, Азербайджан.

Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802)

Указания для региона. *Euophrys frontalis*: Logunov, Guseinov, 2002: 247 (с. Шаами-Юрт, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.

Evarcha arcuata (Clerck, 1758)

Материал. 1♂, Грозный, 43.403558°N / 45.642239°E, берег канала, 13.06.2019 (ПИ); 2♂, 5♀, Урус-Мартановский р-н, 42.86775°N / 45.302056°E, окр. оз. Галанчѣж, 1450–1470 м, 14–21.06.2019 (ПИ); 1♂, Веденский р-н, окр. с. Хой, 42.761694°N / 46.130389°E, 1913 м, субальпийский луг, 4.07.2019 (ПИ); 1♂, Веденский р-н, 2 км ЮЗ с. Макажой, 42.732556°N / 46.042056°E, в каньоне р. Ансапта, 1400 м, лес из орешника, граба, 13.04.2024 (ИТ, РЗ).

Указания для региона. *Evarcha arcuata*: Миноранский и др., 1984: 78, 80 (Грозный, западная часть Андийского хребта, Чеченская Республика, Россия); Миноранский, 1988: 35 (станция Червлѣнная, Чеченская Республика, Россия); Абдурахманов, Алиева, 2008: 149 (с. Ведучи, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Повсеместно.

Evarcha laetabunda (C.L. Koch, 1846)

(Рис. 11)

Материал. 1♂, Урус-Мартановский р-н, 42.86775°N / 45.302056°E, окр. оз. Галанчѣж, 1470 м, 24.06.2019 (ПИ).

Указания для региона. *Evarcha laetabunda*: Миноранский, 1988: 35 (с. Саясан, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня), Азербайджан.

Замечания. Особи из кавказских популяций *E. laetabunda* ни разу не иллюстрировались, поэтому приводим фотографию пальпы самца (рис. 11) из Чечни.

Heliophanus auratus C.L. Koch, 1835

Материал. 1♀, Грозный, 43.403558°N / 45.642239°E, берег канала, 13.06.2019 (ПИ).

Указания для региона. *Heliophanus auratus*: Миноранский и др., 1984: 77 (Грозный, Чеченская Республика, Россия); Миноранский, 1988: 35 (станция Червлённая, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Грузия, Армения, Азербайджан.

Heliophanus supreus (Walckenaer, 1802)

Материал. 1♂, 2♀, Грозный, окр. 3-го корпуса госуниверситета, 43.315277°N / 45.725384°E, 3-4.05.1977 (BC); 1♂, Урус-Мартановский р-н, 1.7 км 3 с. Урус-Мартан, 43.123806°N / 45.486194°E, Урус-Мартановский заказник, долина р. Рошня, 250 м, лес из боярышника, клена, одиночных тополей, в подстилке, 15.04.2024 (ИТ, РЗ).

Указания для региона. *Heliophanus melinus*, ошибочное определение: Миноранский и др., 1984: 77 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Heliophanus supreus: Миноранский и др., 1984: 77 (Грозный, Чеченская Республика, Россия); Миноранский, 1988: 35 (с. Шуани, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Повсеместно.

**Heliophanus flavipes* (Hahn, 1832)

Материал. 2♀, Урус-Мартановский р-н, 42.86775°N / 45.302056°E, окр. оз. Галанчѣж, 1470 м, 24.06.2019 (ПИ); 2♂, Веденский р-н, 42.763444°N / 46.132694°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1943 м, 9.07.2019 (ПИ).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Южная Осетия, Грузия, Армения, Азербайджан.

Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802)

Указания для региона. *Macaroeris nidicolens*: Logunov, Rakov, 1998: 125 (Грозный, Чеченская Республика, Россия); Logunov, Guseinov, 2002: 250 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Чечня, Дагестан), Абхазия, Грузия, Армения, Азербайджан.

Mendoza canestrinii (Ninni, 1868)

Материал. 1♀, Шелковской р-н, 43.582843°N / 46.350070°E, окр. озѣр Будары, на осоке, 13.06.1977 (BC).

Рис. 11. *Evarcha laetabunda*, пальпа самца, вентрально. Масштабная линейка 0.25 мм.

Fig. 11. *Evarcha laetabunda*, male palp, ventral view. Scale bar 0.25 mm.

Указания для региона. *Mithion canestrinii* (sic): Миноранский и др., 1984: 77 (окрестности озѣр Будары, Чеченская Республика, Россия); Миноранский, 1988: 35 (окрестности озѣр Будары, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Адыгея, Чечня, Дагестан), Абхазия, Грузия, Азербайджан.

Menemerus marginatus (Kroneberg, 1875)

Указания для региона. *Menemerus marginatus*: Rakov, Logunov, 1997: 273 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Чечня), Азербайджан.

Menemerus taeniatus (L. Koch, 1867)

Указания для региона. *Menemerus taeniatus*: Rakov, Logunov, 1997: 277 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Чечня, Дагестан), Абхазия, Грузия, Азербайджан.

**Pellenes sibiricus* Logunov et Marusik, 1994

Материал. 1♀, Веденский р-н, 42.763444°N / 46.132694°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1943 м, 9.07.2019 (ПИ).

Распространение на Кавказе. Россия (Северная Осетия, Чечня).

Замечания. Вторая находка вида на Кавказе. Ранее был отмечен в Северной Осетии [Пономарёв, Шматко, 2024].

**Philaeus chrysops* (Poda, 1761)

Материал. 1♂, Грозный, 43.403558°N / 45.642239°E, берег канала, 13.06.2019 (ПИ).

Распространение на Кавказе. Повсеместно.

**Pseudeuophrys erratica* (Walckenaer, 1826)

Материал. 2♂, Урус-Мартановский р-н, 1.7 км З с. Урус-Мартан, 43.123806°N / 45.486194°E, Урус-Мартановский заказник, долина р. Рошня, 250 м, лес из боярышника, клена, одиночных тополей, в подстилке, 15.04.2024 (ИТ, РЗ).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Адыгея, Чечня, Дагестан), Абхазия, Грузия, Армения, Азербайджан.

Pseudomogrus vittatus (Thorell, 1875)

Материал. 2♂, 3♀, Шелковской р-н, 43.582843°N / 46.350070°E, окр. озёр Будары, остепненный луг, 11.06.1977 (BC).

Указания для региона. *Yllenus vittatus*: Миноранский и др., 1984: 77 (окрестности озёр Будары, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Чечня, Северный Дагестан).

Salticus tricinctus (C.L. Koch, 1846)

Материал. 1♀, Шелковской р-н, 43.582843°N / 46.350070°E, окр. озёр Будары, 12–13.06.1977 (BC).

Указания для региона. *Salticus scenicus*, ошибочное определение: Миноранский и др., 1984: 77 (окрестности озёр Будары, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Чечня, Дагестан), Армения, Азербайджан.

Семейство Scytodidae

Scytodes thoracica (Latreille, 1802)

Указания для региона. *Scytodes thoracica*: Миноранский, 1988: 35 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Адыгея, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Грузия, Армения, Азербайджан.

Семейство Segestriidae

**Segestria bavarica* C.L. Koch, 1843

Материал. 8♂, 4♀, Веденский р-н, 1.4 км ЮЗ с. Макажой, 42.734°N / 46.049694°E, над каньоном р. Ансалта, вблизи урочища Тундукой, 1500 м, ночной сбор на скалах, 12–13.04.2024 (ИТ, РЗ).

Распространение на Кавказе. Обычен в Закавказье от Сочи (Россия) до Шемахи (Азербайджан) [Otto, 2022]. Отмечался на острове Чечень (Дагестан, Россия) [Пономарёв, 2022]. Первая находка *S. bavarica* на северном склоне Большого Кавказа.

Семейство Sparassidae

Micrommata virescens (Clerck, 1758)

Материал. 1♂ juv., 1♀, Грозный, окр. 3-го корпуса госуниверситета, 43.315277°N / 45.725384°E, в траве, 4.05.1977 (BC); 1♂ juv., Серноводский р-н, 0.5 км В с. Бамут, 43.157306°N / 45.2065°E, З склон г. Нохчи-Корт, 360 м, лес из ясеня, граба, дуба, 16.04.2024 (ИТ, РЗ).

Указания для региона. *Micrommata roseum*: Миноранский и др., 1984: 77–78 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.

Семейство Tetragnathidae

**Metellina mengei* (Blackwall, 1869)

Материал. 1♀, Курчалоевский р-н, окр. с. Ники-Хита, 43.118717°N / 46.064494°E, 547 м, буково-грабовый лес с грецким орехом, 18.10.2021 (АК); 1♀, Веденский р-н, окр. с. Тевзана, 42.985637°N / 45.87692°E, 535 м, 18.10.2021 (АК).

Распространение на Кавказе. Россия (Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня), Абхазия, Грузия, Армения.

Metellina segmentata (Clerck, 1758)

Материал. 1♂, Грозный, окр. 3-го корпуса госуниверситета, 43.315277°N / 45.725384°E, на кустарнике, 13.10.1977 (BC); 1♀, Урус-Мартановский р-н, 42.86775°N / 45.302056°E, окр. оз. Галанчѣж, 1470 м, 14.06.2019 (ПИ); 1♀, Шатойский р-н, 7 км Ю с. Улус-Керт, 42.919667°N / 45.77625°E, правый берег р. Шаро-Аргун, 500 м, лес из бука, граба, ольхи, 17.04.2024 (ИТ, РЗ).

Указания для региона. *Meta segmentata segmentata*: Миноранский и др., 1984: 78 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.

Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830

Указания для региона. *Pachygnatha degeeri*: Миноранский и др., 1984: 77 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.

**Pachygnatha listeri* Sundevall, 1830

Материал. 1♀, Урус-Мартановский р-н, 42.86775°N / 45.302056°E, окр. оз. Галанчѣж, 1470 м, 21.06.2019 (ПИ); 1♀, Веденский р-н, 2 км ЮЗ с. Макажой, 42.732556°N / 46.042056°E, в каньоне р. Ансалта, 1400 м, лес из орешника, граба, в подстилке, 13.04.2024 (ИТ, РЗ).

Распространение на Кавказе. Россия (Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Грузия, Азербайджан.

Tetragnatha montana Simon, 1874

Указания для региона. *Tetragnatha montana*: Миноранский, 1988: 40 (Грозный, с. Дай, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Армения, Азербайджан.

Tetragnatha obtusa C.L. Koch, 1837

Указания для региона. *Tetragnatha obtusa*: Миноранский и др., 1984: 77–78 (окрестности озёр Будары, Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Адыгея, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.

Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870

Указания для региона. *Tetragnatha pinicola*: Миноранский и др., 1984: 80 (западная часть Андийского хребта, Чеченская Республика, Россия); Миноранский, 1988: 40 (с. Саясан, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Адыгея, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня), Южная Осетия, Грузия, Армения, Азербайджан.

Tetragnatha striata L. Koch, 1862

Указания для региона. *Arundognatha striata*: Миноранский и др., 1984: 77 (окрестности озёр Будары, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Чечня), Азербайджан.

Семейство Theridiidae

Asagena phalerata (Panzer, 1801)

Материал. 1♂, Веденский р-н, 42.7635°N / 46.132611°E, окр. оз. Козеной-Ам, 1933 м, 3.07.2019 (ПИ); 1♀, Веденский р-н, окр. с. Хой, 42.761694°N / 46.130389°E, 1913 м, субальпийский луг, 4.07.2019 (ПИ); 1♀, Веденский р-н, 42.763444°N / 46.132694°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1943 м, 5.07.2019 (ПИ); 2♀, Веденский р-н, 42.766278°N / 46.127833°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1848 м, 8.07.2019 (ПИ).

Указания для региона. *Asagena phalerata*: Миноранский и др., 1984: 80 (западная часть Андийского хребта, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.

Enoplognatha latimana Hippa et Oksala, 1982

Указания для региона. *Enoplognatha latimana*: Абдурахманов, Алиева, 2008: 147 (с. Итум-Кале, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Ставропольский край, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Южная Осетия, Грузия, Армения, Азербайджан.

Enoplognatha ovata (Clerck, 1758)

Указания для региона. *Theridium ovatum*: Миноранский, 1988: 38 (с. Дай, с. Саясан, Чеченская Республика, Россия).

Enoplognatha ovata: Абдурахманов, Алиева, 2008: 147 (с. Ведучи, с. Итум-Кале, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Армения, Азербайджан.

**Enoplognatha thoracica* (Hahn, 1833)

Материал. 2♀, Веденский р-н, 42.763444°N / 46.132694°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1943 м, 9.07.2019 (ПИ); 3♂, 1♀, 1.7 км З с. Урус-Мартан, 43.123806°N / 45.486194°E, Урус-Мартановский заказник, долина р. Рошня, 250 м, лес из боярышника, клена, одиночных тополей, в подстилке, 15.04.2024 (ИТ, РЗ).

Распространение на Кавказе. Россия (Ставропольский край, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.

Episinus truncatus Latreille, 1809

Указания для региона. *Episinus truncatus*: Миноранский, 1988: 37 (с. Саясан, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.

**Euryopsis flavomaculata* (C.L. Koch, 1836)

Материал. 1♂, Веденский р-н, 42.763444°N / 46.132694°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1943 м, 7.07.2019 (ПИ).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Адыгея, Чечня), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.

Parasteatoda lunata (Clerck, 1758)

Указания для региона. *Theridium lunatum*: Миноранский и др., 1984: 78 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Грузия, Азербайджан.

Parasteatoda tepidariorum (C.L. Koch, 1841)

Указания для региона. *Theridium tepidariorum*: Миноранский и др., 1984: 78 (Грозный, Чеченская Рес-

публика, Россия); Миноранский, 1988: 38 (Грозный, с. Саясан, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.

Phylloneta impressa (L. Koch, 1881)

Указания для региона. *Theridium impressum*: Миноранский и др., 1984: 80 (западная часть Андийского хребта, Чеченская Республика, Россия); Миноранский, 1988: 38 (с. Саясан, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.

**Robertus mediterraneus* Eskov, 1987

Материал. 2♀, Веденский р-н, 2 км ЮЗ с. Макажой, 42.732556°N / 46.042056°E, в каньоне р. Ансалта, 1400 м, лес из орешника, граба, в подстилке, 13.04.2024 (ИТ, РЗ).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия), Абхазия, Азербайджан.

**Steatoda albomaculata* (De Geer, 1778)

Материал. 1♀, Веденский р-н, окр. с. Хой, 42.761694°N / 46.130389°E, 1913 м, субальпийский луг, 4.07.2019 (ПИ); 1♀, Веденский р-н, 42.763444°N / 46.132694°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1943 м, 7.07.2019 (ПИ).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Чечня, Дагестан), Абхазия, Грузия, Армения, Азербайджан.

**Steatoda bipunctata* (Linnaeus, 1758)

Материал. 2♀, Веденский р-н, 1,4 км ЮЗ с. Макажой, 42.734°N / 46.049694°E, над каньоном р. Ансалта, вблизи урочища Тундукой, 1500 м, ночной сбор на скалах, 12.04.2024 (ИТ, РЗ).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Армения, Азербайджан.

Steatoda grossa (C.L. Koch, 1838)

Указания для региона. *Teutana grossa*: Миноранский, 1988: 37 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Грузия, Армения, Азербайджан.

Steatoda paykulliana (Walckenaer, 1806)

Материал. 1♂, Грозный, 43.369918°N / 45.665172°E, 23.04.2019 (ПИ).

Указания для региона. *Lithyphantes paykullianus*: Миноранский, 1988: 37 (станция Червлённая, Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Армения, Азербайджан.

Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802)

Указания для региона. *Teutana triangulosa*: Миноранский и др., 1984: 77–78 (окрестности озёр Будары, Грозный, Чеченская Республика, Россия); Миноранский, 1988: 37 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Армения, Азербайджан.

Theridion heterobium Simon, 1914

Материал. 1♀, Шелковской р-н, 43.582843° / 46.350070°E, окр. озёр Будары, 13.06.1977 (BC).

Указания для региона. *Theridium pictum*, ошибочное определение: Миноранский и др., 1984: 77 (окрестности озёр Будары, Чеченская Республика, Россия).

Theridion heterobium: Пономарёв, 2008: 59 (окрестности озёр Будары, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Чечня).

Theridion varians Hahn, 1833

Материал. 1♂, Урус-Мартановский р-н, 42.86775°N / 45.302056°E, окр. оз. Галанчѣж, 1470 м, 18.06.2019 (ПИ).

Указания для региона. *Theridium varians*: Миноранский, 1988: 38 (с. Саясан, окрестности озёр Будары, Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Чечня), Абхазия, Грузия, Азербайджан.

Семейство Theridiosomatidae

**Theridiosoma gemmosum* (L. Koch, 1877)

Материал. 1♀, Серноводский р-н, вблизи с. Цеца-Ахки, 42.969148°N / 45.071622°E, правый берег р. Форганга, 9.07.1977 (BC).

Распространение на Кавказе. Россия (Адыгея, Ингушетия, Чечня), Абхазия, Азербайджан.

Семейство Thomisidae

**Bassaniodes robustus* (Hahn, 1832)

Материал. 1♂, 1♀, Веденский р-н, 42.763444°N / 46.132694°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1943 м, 7.07.2019 (ПИ).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Южная Осетия, Грузия.

**Cozyptila guseinovorum* Marusik et Kovblyuk, 2005

Материал. 1♀, Урус-Мартановский р-н, 1,7 км З с. Урус-Мартан, 43.123806°N / 45.486194°E, Урус-Мартановский заказник, долина р. Рошня, 250 м, лес из боярышника, клена, одиночных тополей, в подстилке, 15.04.2024 (ИТ, РЗ).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Северная Осетия, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Азербайджан.

Ebrechtella tricuspидata (Fabricius, 1775)

Указания для региона. *Misumenops tricuspидatus*: Миноранский и др., 1984: 77 (Грозный, Чеченская Республика, Россия); Миноранский, 1988: 36 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Ebrechtella tricuspидata: Абдурахманов, Алиева, 2008: 149 (с. Итум-Кале, с. Ведучи, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.

Misumena vatia (Clerck, 1758)

Материал. 1♂, 1♀, Урус-Мартановский р-н, 42.86775°N / 45.302056°E, окр. оз. Галанчѐж, 1470–1472 м, 17–19.06.2019 (ПИ); 1♀, Веденский р-н, 42.763444°N / 46.132694°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1943 м, 9.07.2019 (ПИ).

Указания для региона. *Misumena vatia*: Миноранский и др., 1984: 77 (Грозный, Чеченская Республика, Россия); Миноранский, 1988: 36 (Грозный, с. Саясан, Чеченская Республика, Россия); Абдурахманов, Алиева, 2008: 149 (с. Итум-Кале, с. Ведучи, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Повсеместно.

Pistius truncatus (Pallas, 1772)

Указания для региона. *Pistius truncatus*: Миноранский и др., 1984: 77 (Грозный, Чеченская Республика, Россия); Миноранский, 1988: 36 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Армения, Азербайджан.

Psammitis ninnii (Thorell, 1872)

Материал. 1♂, 2♀, Веденский р-н, западная часть Андийского хребта, 42.735060°N / 46.088795°E, 1750 м, субальпийский луг, 29.07–1.08.1977 (BC).

Указания для региона. *Xysticus ninni (sic)*: Миноранский и др., 1984: 80 (западная часть Андийского хребта, Чеченская Республика, Россия).

Xysticus ninnii: Абдурахманов, Алиева, 2008: 149 (с. Ведучи, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Ставропольский край, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Южная Осетия, Грузия, Армения, Азербайджан.

Runcinia grammica (C.L. Koch, 1837)

Материал. 7♂, 3♀, Шелковской р-н, 43.582843°N / 46.350070°E, окр. озѐр Будары, 12.06.1977 (BC).

Указания для региона. *Runcinia lateralis*: Миноранский и др., 1984: 77 (окрестности озѐр Будары, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Грузия, Армения, Азербайджан.

Synema globosum (Fabricius, 1775)

Указания для региона. *Synaema globosum*: Миноранский, 1988: 36 (с. Саясан, Чеченская Республика, Россия).

Synema globosum: Абдурахманов, Алиева, 2008: 149 (с. Итум-Кале, с. Ведучи, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.

Synema prolator (O. Pickard-Cambridge, 1872)

Указания для региона. *Synaema plorator*: Миноранский, 1988: 37 (с. Дай, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Чечня, Дагестан), Грузия, Армения, Азербайджан.

Thomisus onustus Walckenaer, 1805

Указания для региона. *Thomisus onustus*: Миноранский и др., 1984: 77 (окрестности озѐр Будары, Грозный, Чеченская Республика, Россия); Миноранский, 1988: 36 (станция Шелковская, окрестности озѐр Будары, с. Саясан, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Северная Осетия, Ингушетия, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Армения, Азербайджан.

Tmarus piger (Walckenaer, 1802)

Материал. 4♂ юв., Грозный, окр. 3-го корпуса госуниверситета, 43.315277°N / 45.725384°E, на кустарнике, 13.10.1977 (BC).

Указания для региона. *Tmarus piger*: Миноранский и др., 1984: 78 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Чечня, Дагестан), Грузия, Армения, Азербайджан.

**Xysticus acerbus* Thorell, 1872

Материал. 5♀, Грозный, окр. 3-го корпуса госуниверситета, 43.315277°N / 45.725384°E, 29.04–4.05.1977 (BC); 8♂, Грозный, 43.369918°N / 45.665172°E, 23.04.2019 (ПИ).

Указания для региона. *Xysticus luctuosus*, ошибочное определение: Миноранский и др., 1984: 77 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Армения, Азербайджан.

Xysticus audax (Schrank, 1803)

Указания для региона. *Xysticus audax*: Миноранский, 1988: 37 (с. Саясан, Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Чечня), Грузия.

Xysticus bifasciatus C.L. Koch, 1837

Материал. 1♂, Веденский р-н, 42.7635°N / 46.132611°E, окр. оз. Казеной-Ам, 1933 м, 3.07.2019 (ПИ).

Указания для региона. *Xysticus bifasciatus*: Абдурахманов, Алиева, 2008: 149 (с. Ведучи, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Армения, Азербайджан.

Xysticus cristatus (Clerck, 1758)

Указания для региона. *Xysticus cristatus*: Миноранский и др., 1984: 77 (окрестности озёр Будары, Чеченская Республика, Россия); Абдурахманов, Алиева, 2008: 149 (с. Итум-Кале, с. Ведучи, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.

Xysticus kochi Thorell, 1872

Материал. 8♂, Грозный, окр. 3-го корпуса госуниверситета, 43.315277°N / 45.725384°E, 4.05.1977 (BC); 2♂, Грозный, 43.369918°N / 45.665172°E, 23.04.2019 (ПИ); 1♂, Грозный, 43.403558°N / 45.642239°E, берег канала, 13.06.2019 (ПИ); 2♂, Урус-Мартановский р-н, 42.86775°N / 45.302056°E, окр. оз. Галанчѣж, 1450–1470 м, 15–18.06.2019 (ПИ); 1♀, Урус-Мартановский р-н, 42.86775°N / 45.302056°E, окр. оз. Галанчѣж, 1472 м, 20.06.2019 (ПИ); 1♂, Урус-Мартановский р-н, 1.7 км 3 с. Урус-Мартан, 43.123806°N / 45.486194°E, Урус-Мартановский заказник, долина р. Рошня, 250 м, лес из боярышника, клена, одиночных тополей, в подстилке, 15.04.2024 (ИТ, РЭ).

Указания для региона. *Xysticus kochi*: Миноранский и др., 1984: 77 (Грозный, Чеченская Республика, Россия); Миноранский, 1988: 37 (с. Саясан, Чеченская Республика, Россия); Абдурахманов, Алиева, 2008: 149 (с. Итум-Кале, с. Ведучи, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Армения, Азербайджан.

Xysticus luctator L. Koch, 1870

Указания для региона. *Xysticus cambridgei*, ошибочное определение: Миноранский, 1988: 37 (с. Дай, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский и Ставропольский края, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.

Xysticus spasskyi Utochkin, 1968

Материал. 1♀, Итум-Калинский р-н, с. Ведучи, 07.1990 (ГА); 9♂, 4♀, Урус-Мартановский р-н, 42.86775°N / 45.302056°E, окр. оз. Галанчѣж, 1450–1472 м, 14–21.06.2019 (ПИ).

Указания для региона. *Xysticus umbrinus*: Абдурахманов, Алиева, 2008: 149 (с. Ведучи, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Краснодарский край, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан), Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Азербайджан.

Xysticus ulmi (Hahn, 1831)

Указания для региона. *Xysticus ulmi*: Миноранский, 1988: 37 (с. Дай, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Адыгея, Северная Осетия, Чечня), Грузия, Азербайджан.

Семейство Uloboridae

Huptyotes gerhardti Wiehle, 1929

Материал. 1♀, Грозный, окр. 3-го корпуса госуниверситета, 43.315277°N / 45.725384°E, 13.10.1977 (BC).

Указания для региона. *Huptyotes gerhardti*: Миноранский и др., 1984: 78 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Huptyotes paradoxus, ошибочное определение: Пономарёв, Михайлов, 2007: 132 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Распространение на Кавказе. Россия (Черноморское побережье Краснодарского края, Чечня), Абхазия, Грузия.

Виды, не включенные в список

Семейство Agelenidae

Eratigena picta (Simon, 1870)

Указания для региона. *Tegenaria picta*: Миноранский, 1988: 38 (с. Саясан, Чеченская Республика, Россия).

Замечания. Единственное указание с территории России. Больцерн с соавторами [Bolzern et al., 2013: 772] отмечает: «Records from Hungary, the Balkan region, and Russia may be doubtful». Мы считаем, что данные Миноранского не просто сомнительны, а ошибочны. Вид характерен для Юго-Западной Европы и Северной Африки [World Spider Catalog..., 2025].

Histopona torpida (C.L. Koch, 1837)

Указания для региона. *Tegenaria torpida*: Миноранский, 1988: 38 (Грозный, Чеченская Республика, Россия).

Замечания. Единственное и очень сомнительное указание вида для Кавказа. Вид лесной, распространен в Южной Европе [Nentwig et al., 2025]. Для Чеченской Республики указан по 2 самкам, пойманным в квартире; вполне вероятно, что данное указание относится к обычному синантропному виду *T. domestica*.

Семейство Gnaphosidae

Gnaphosa badia (L. Koch, 1866)

Указания для региона. *Gnaphosa badia*: Миноранский, 1988: 35 (окрестности озёр Будары, Чеченская Республика, Россия).

Замечания. В каталоге пауков юго-востока Русской равнины [Пономарёв, 2022: 550] дано обоснование исключения *G. badia* из списка пауков Чечни.

Заключение

На сегодняшний день фауна пауков Чечни насчитывает 205 видов из 29 семейств; впервые для фауны республики указан 71 вид. Один вид, *Mesiotelus zuevi* sp. n., описан как новый для науки – это третий вид рода *Mesiotelus*, обнаруженный на Кавказе.

Представленные результаты несут предварительный характер, фауна пауков Чеченской Республики требует дальнейшего изучения.

Благодарности

Мы искренне благодарны всем коллегам, предоставившим в наше распоряжение коллекционный материал. За ценные замечания и пожелания авторы благодарны анонимным рецензентам.

Работа А.В. Пономарёва и В.Ю. Шматко выполнена в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН, № гр. проекта 125011200139-7. Исследования И.С. Турбанова проводились в рамках государственных заданий № 124032500016-4 и № 124030100098-0.

Литература

- Абдурахманов Г.М., Алиева С.В. 2008. К фауне пауков (Aranei) Чеченской Республики. В кн.: Материалы X Международной научной конференции «Биологическое разнообразие Кавказа» (Грозный, 9–10 октября 2008 г.). Назрань: Пилигрим: 147–149.
- Абдурахманов Г.М., Пономарёв А.В., Алиева С.В. 2012. Пауки (Arachnida: Aranei) Республики Дагестан: видовой состав, распространение. Махачкала: ДГПУ. 220 с.
- Дунин П.М. 1992а. Новые виды пауков рода *Harpactea* фауны Кавказа (Aranei, Harploguinae, Dysderidae). *Зоологический журнал*. 71(1): 58–62.
- Дунин П.М. 1992б. Пауки семейства Dysderidae фауны Кавказа (Arachnida Aranei Harploguinae). *Arthropoda Selecta*. 1(3): 35–76.
- Жуковец Е.М. 2021. Дополнения и замечания к списку пауков Тебердинского государственного природного биосферного заповедника с описанием нового вида рода *Araneus* Clerck, 1757 (Aranei, Araneidae). В кн.: Итоги и перспективы развития энтомологии в Восточной Европе. Сборник статей IV Международной научно-практической конференции, посвященной памяти Александра Михайловича Терёшкина (1953–2020) (Минск, 1–3 декабря 2021 г.). Минск: А.Н. Варакин: 26–38.
- Миноранский В.А. 1988. Материалы по фауне пауков (Aranei) Чечено-Ингушетии. В кн.: Фауна и экология паукообразных. Пермь: Пермский университет: 34–42.
- Миноранский В.А., Пономарёв А.В., Слюсарев В.В., Грамотенко В.П. 1984. К фауне пауков (Aranei) Чечено-Ингушетии. *Известия Северо-Кавказского научного центра высшей школы. Естественные науки*. 4: 76–81.
- Овчаренко В.И. 1979. Пауки семейств Gnaphosidae, Thomisidae, Lycosidae (Aranei) Большого Кавказа. В кн.: Труды Зоологического института АН СССР. Т. 85. Фауна и экология паукообразных. Л.: Зоологический институт АН СССР: 39–53.
- Пономарёв А.В. 2008. Добавление к фауне пауков (Aranei) юга России и Западного Казахстана: новые таксоны и находки. *Кавказский энтомологический бюллетень*. 4(1): 49–61. DOI: 10.23885/1814-3326-2008-4-1-49-61
- Пономарёв А.В. 2022. Пауки (Arachnida: Aranei) юго-востока Русской равнины: каталог, особенности фауны. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН. 640 с. (электронное издание, CD-ROM). URL: <https://drive.google.com/file/d/1xwSVp1XEnWwwPWCGfLQG1iDXZ2pRVFvT/view>
- Пономарёв А.В., Алексеев С.К., Комаров Е.Ю., Шматко В.Ю. 2021. Пауки (Aranei) долины Терека в Моздокском районе Республики Северная Осетия – Алания, Россия. *Кавказский энтомологический бюллетень*. 17(2): 351–374. DOI: 10.23885/181433262021172-351374
- Пономарёв А.В., Комаров Ю.Е. 2013. Предварительное обобщение материалов по фауне пауков (Aranei) Республики Северная Осетия – Алания. В кн.: Труды Северо-Осетинского государственного природного заповедника. Вып. 2. Владикавказ: Литера: 76–111.
- Пономарёв А.В., Михайлов К.Г. 2007. Добавление к фауне пауков (Aranei) российского Кавказа. В кн.: Труды Южного научного центра Российской академии наук. Т. III: Биоразнообразие и трансформация горных экосистем Кавказа. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН: 130–151.
- Пономарёв А.В., Чумаченко Ю.А. 2014. Пауки (Aranei) в напочвенной мезофауне Северо-Западного Кавказа. *Юг России: экология, развитие*. 9(2): 95–101. DOI: 10.18470/1992-1098-2014-2-95-101
- Пономарёв А.В., Чумаченко Ю.А., Шматко В.Ю. 2022. Первые данные о фауне пауков (Aranei) дендропарка «Южные культуры» (г. Адлер, Краснодарский край, Россия). *Полевой журнал биолога*. 4(2): 137–152. DOI: 10.52575/2712-9047-2022-4-2-137-152
- Пономарёв А.В., Шматко В.Ю. 2022. Обзор пауков рода *Tegenaria* Latreille, 1804 (Aranei: Agelenidae) российского Кавказа и Предкавказья. I. Виды, близкие к *Tegenaria abchasica* Charitonov, 1941. *Кавказский энтомологический бюллетень*. 18(2): 211–221. DOI: 10.23885/181433262022182-211221
- Пономарёв А.В., Шматко В.Ю. 2024. Дополнительные сведения по фауне пауков (Aranei) юга России. *Кавказский энтомологический бюллетень*. 20(2): 233–237. DOI: 10.5281/zenodo.14414396
- Bolzern A., Burckhardt D., Hänggi A. 2013. Phylogeny and taxonomy of European funnel-web spiders of the *Tegenaria-Malthonica* complex (Araneae: Agelenidae) based upon morphological and molecular data. *Zoological Journal of the Linnean Society*. 168(4): 723–848. DOI: 10.1111/zoj.12040
- Kovblyuk M.M., Kastrygina Z.A., Marusik Yu.M., Ponomarev A.V. 2013. The spider genus *Pireneitega* Kishida, 1955 in the Caucasus (Aranei: Agelenidae: Coelotinae). *Arthropoda Selecta*. 22(1): 59–73. DOI: 10.15298/arthscl.22.1.06
- Kovblyuk M.M., Otto S., Marusik Yu.M., Ponomarev A.V. 2012. Redescription of the Caucasian species *Geolycosa charitonovi* (Mcheidze, 1997) (Araneae: Lycosidae), with the first description of the male. *Bulletin of the British Arachnological Society*. 15(8): 245–252. DOI: 10.13156/15.8.2012.15.1.245
- Logunov D.V., Guseinov E.F. 2002. Faunistic review of the jumping spiders of Azerbaijan (Aranei: Salticidae), with additional faunistic records from neighbouring Caucasian countries. *Arthropoda Selecta*. 2001. 10(3): 243–260.
- Logunov D.V., Rakov S.Yu. 1998. Miscellaneous notes on Middle Asian jumping spiders (Aranei: Salticidae). *Arthropoda Selecta*. 7(2): 117–144.
- Marusik Yu.M., Koponen S. 2017. On two sibling species of *Dictyna* (Araneae: Dictynidae) from Ukraine and Caucasus. *Entomologica Fennica*. 28(1): 41–48. DOI: 10.33338/ef.84674
- Mikhailov K.G. 2024. Checklist of spiders (Arachnida: Aranei) of Russia and neighbouring countries (as of 2022). *Arthropoda Selecta*. Supplement 7: 1–311.
- Nentwig W., Blick T., Bosmans R., Hänggi A., Kropf C., Stäubli A. 2025. Spiders of Europe. Version 02.2025. URL: <https://www.araneae.nmbe.ch> (дата обращения: 20.02.2025). DOI: 10.24436/1
- Otto S. 2022. Caucasian Spiders. A faunistic database on the spiders of the Caucasus ecoregion. Version 02.2022. URL: <https://caucasus-spiders.info/> (дата обращения: 15.03.2025).
- Ponomarev A.V., Aliev M.A., Khabiev G.N., Shmatko V.Yu. 2019. New data on the spider fauna (Aranei) of Dagestan, Russia. *Arthropoda Selecta*. 28(2): 309–334. DOI: 10.15298/arthscl.28.2.14
- Ponomarev A.V., Mikhailov K.G., Shmatko V.Yu. 2024a. Review of spiders of the genus *Tegenaria* Latreille, 1804 (Aranei: Agelenidae) of Ciscaucasia and the Russian Caucasus. III. New data on fauna and distribution, with material from neighbouring regions. *Arthropoda Selecta*. 33(2): 273–287. DOI: 10.15298/arthscl.33.2.15
- Ponomarev A.V., Mikhailov K.G., Shmatko V.Yu. 2024b. Review of the spider genus *Zora* C.L. Koch, 1847 (Aranei: Miturgidae) of Ciscaucasia and the Russian Caucasus. New data on the fauna and distribution, with material from neighbouring regions. *Arthropoda Selecta*. 33(4): 589–607. DOI: 10.15298/arthscl.33.4.13
- Rakov S.Yu., Logunov D.V. 1997. Taxonomic notes on the genus *Menemerus* Simon, 1868 in the fauna of Middle Asia (Araneae, Salticidae). In: Proceedings of the 16th European Colloquium of Arachnology (Siedlce, Poland, 8–13 July 1996). Siedlce: Wyzsza Szkola Rolnicko-Pedagogiczna: 271–279.

- Seropian A., Bulbulashvili N., Otto S., Krammer H.-J., Kachlishvili N., Datunashvili A. 2023. Picking pearls from the Silk Road: insights into the spider (Arachnida, Araneae) diversity in Georgia from the Caucasus barcode of life project. Part II. *Caucasiana*. 2: 231–297. DOI: 10.3897/caucasiana.2.e110536
- World Spider Catalog. Version 26. 2025. URL: <http://wsc.nmbe.ch> (дара о-
раццения: 20.02.2025). DOI: 10.24436/2
- Wunderlich J. 1995. Beschreibung einer bisher unbekanntten Art der Gattung *Cryphoeca* Thorell 1870 aus der Türkei (Arachnida: Araneae: Dictynoidea: Dictynidae). *Beiträge zur Araneologie*. 1994. 4: 719–721.
- Zamani A., Fomichev A.A., Naumova M., Kaya R.S., Marusik Yu.M. 2024. New taxonomic and faunistic data on Liocranidae (Arachnida: Araneae) of West Palaearctic, with nine new species of *Mesiotelus* Simon, 1897. *Zootaxa*. 5519(2): 190–214. DOI: 10.11646/zootaxa.5519.2.2
- Zyuzin A.A., Logunov D.V. 2000. New and little-known species of the Lycosidae from Azerbaijan, the Caucasus (Araneae, Lycosidae). *Bulletin of the British Arachnological Society*. 11(8): 305–319.

Поступила / Received: 13.04.2025

Принята / Accepted: 21.05.2025

Опубликована онлайн / Published online: 28.10.2025

References

- Abdurakhmanov G.M., Alieva S.V. 2008. To the fauna of spiders (Aranei) of the Chechen Republic. *In: Materialy X Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii "Biologicheskoe raznoobrasie Kavkaza"* [Materials of the 10th International scientific conference "Biological diversity of the Caucasus"]. Nazran: Pilgrim: 147–149 (in Russian).
- Abdurakhmanov G.M., Ponomarev A.V., Alieva S.V. 2012. Pauki (Arachnida: Aranei) Respubliki Dagestan: vidovoy sostav, rasprostranenie [Spiders (Arachnida: Aranei) of the Republic of Dagestan: species composition, distribution]. Makhachkala: Dagestan State Pedagogical University. 220 p. (in Russian).
- Bolzern A., Burckhardt D., Hänggi A. 2013. Phylogeny and taxonomy of European funnel-web spiders of the *Tegenaria-Malthonica* complex (Araneae: Agelenidae) based upon morphological and molecular data. *Zoological Journal of the Linnean Society*. 168(4): 723–848. DOI: 10.1111/zoj.12040
- Dunin P.M. 1992a. New spider species in the genus *Harpactea* in the Caucasus fauna (Aranei, Haplogynae, Dysderidae). *Zoologicheskii zhurnal*. 71(1): 58–62 (in Russian).
- Dunin P.M. 1992b. The spider family Dysderidae of the Caucasian fauna (Arachnida Aranei Haplogynae). *Arthropoda Selecta*. 1(3): 35–76 (in Russian).
- Kovblyuk M.M., Kastrygina Z.A., Marusik Yu.M., Ponomarev A.V. 2013. The spider genus *Pireneitega* Kishida, 1955 in the Caucasus (Aranei: Agelenidae: Coelotinae). *Arthropoda Selecta*. 22(1): 59–73. DOI: 10.15298/arthsel.22.1.06
- Kovblyuk M.M., Otto S., Marusik Yu.M., Ponomarev A.V. 2012. Redescription of the Caucasian species *Geolycosa charitonovi* (Mcheidze, 1997) (Araneae: Lycosidae), with the first description of the male. *Bulletin of the British Arachnological Society*. 15(8): 245–252. DOI: 10.13156/arac.2012.15.1.245
- Logunov D.V., Guseinov E.F. 2002. Faunistic review of the jumping spiders of Azerbaijan (Aranei: Salticidae), with additional faunistic records from neighbouring Caucasian countries. *Arthropoda Selecta*. 2001. 10(3): 243–260.
- Logunov D.V., Rakov S.Yu. 1998. Miscellaneous notes on Middle Asian jumping spiders (Aranei: Salticidae). *Arthropoda Selecta*. 7(2): 117–144.
- Marusik Yu.M., Koponen S. 2017. On two sibling species of *Dictyna* (Araneae: Dictynidae) from Ukraine and Caucasus. *Entomologica Fennica*. 28(1): 41–48. DOI: 10.33338/ef.84674
- Mikhailov K.G. 2024. Checklist of spiders (Arachnida: Aranei) of Russia and neighbouring countries (as of 2022). *Arthropoda Selecta*. Supplement 7: 1–311
- Minoranskiy V.A. 1988. Materials on the spider fauna (Aranei) of Checheno-Ingushetia. *In: Fauna i ekologiya paukoobraznykh* [Fauna and ecology of arachnids]. Perm: Perm University: 34–42 (in Russian).
- Minoranskiy V.A., Ponomarev A.V., Slyusarev V.V., Gramotenko V.P. 1984. To the spider fauna (Aranei) of Checheno-Ingushetia. *Izvestiya Severo-Kavkazskogo nauchnogo tsentra vysshey shkoly. Estestvennyye nauki*. 4: 76–81 (in Russian).
- Nentwig W., Blick T., Bosmans R., Hänggi A., Kropf C., Stäubli A. 2025. Spiders of Europe. Version 02.2025. Available at: <https://www.araneae.nmbe.ch> (accessed 20 February 2025). DOI: 10.24436/1
- Ovtsharenko V.I. 1979. Spiders of the families Gnaphosidae, Thomisidae, Lycosidae (Aranei) of the Great Caucasus. *In: Trudy Zoologicheskogo instituta Akademii nauk SSSR*. T. 85. Fauna i ekologiya paukoobraznykh [Proceedings of the Zoological Institute of the Academy of Sciences of the USSR. Vol. 85. The fauna and ecology of Arachnida]. Leningrad: Zoological Institute of the Academy of Sciences of the USSR: 39–53 (in Russian).
- Otto S. 2022. Caucasian Spiders. A faunistic database on the spiders of the Caucasus ecoregion. Version 02.2022. Available at: <https://caucasus-spiders.info/> (accessed 15 March 2025).
- Ponomarev A.V. 2008. Additions to the fauna of spiders (Aranei) of the from south of Russia and western Kazakhstan: new taxa and finds. *Caucasian Entomological Bulletin*. 4(1): 49–61 (in Russian). DOI: 10.23885/1814-3326-2008-4-1-49-61
- Ponomarev A.V. 2022. Pauki (Arachnida: Aranei) yugo-vostoka Russkoy ravniny: katalog, osobennosti fauny [Spiders (Arachnida: Araneae) of the southeast of the Russian Plain: catalogue, the fauna specific features]. Rostov-on-Don: Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences. 640 p. (in Russian). (e-book, CD-ROM). Available at: <https://drive.google.com/file/d/1xwSVpIXEnWwwPWCGLQG1iDZX2pRVFvT/view>
- Ponomarev A.V., Alekseev S.K., Komarov Yu.E., Shmatko V.Yu. 2021. Spiders (Aranei) of the Terek River valley in Mozdok District of the Republic of North Ossetia–Alania, Russia. *Caucasian Entomological Bulletin*. 17(2): 351–374 (in Russian). DOI: 10.23885/181433262021172-351374
- Ponomarev A.V., Aliev M.A., Khabiev G.N., Shmatko V.Yu. 2019. New data on the spider fauna (Aranei) of Dagestan, Russia. *Arthropoda Selecta*. 28(2): 309–334. DOI: 10.15298/arthsel.28.2.14
- Ponomarev A.V., Chumachenko Yu.A. 2014. Spiders (Aranei) in herpetobiont mesofauna of the Northwest Caucasus. *Yug Rossii: ekologiya, razvitie*. 9(2): 95–101 (in Russian).
- Ponomarev A.V., Chumachenko Yu.A., Shmatko V.Yu. 2022. The first data about spider fauna (Aranei) of dendrological park "Yuzhnye Culture" (Adler, Krasnodar Territory, Russia). *Field Biologist Journal*. 4(2): 137–152 (in Russian). DOI: 10.52575/2712-9047-2022-4-2-137-152
- Ponomarev A.V., Komarov Yu.E. 2013. Preliminary review of materials on the fauna of spiders (Aranei) of the Republic of North Ossetia–Alania. *In: Trudy Severo-Osetinskogo gosudarstvennogo prirodnogo zapovednika*. Vyp. 2 [Proceedings of the North Ossetian State Natural Reserve. Iss. 2]. Vladikavkaz: Litera: 76–111 (in Russian).
- Ponomarev A.V., Mikhailov K.G. 2007. Addition to fauna of spiders (Aranei) of the Russian Caucasus. *In: Trudy Yuzhnogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk*. T. III: Bioraznoobrazie i transformatsiya gornyykh ekosistem Kavkaza [Studies of the Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences. Issue III: Biodiversity and transformation of mountain ecosystems of Caucasus]. Rostov-on-Don: Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences: 130–151 (in Russian).
- Ponomarev A.V., Mikhailov K.G., Shmatko V.Yu. 2024a. Review of spiders of the genus *Tegenaria* Latreille, 1804 (Aranei: Agelenidae) of Ciscaucasia and the Russian Caucasus. III. New data on fauna and distribution, with material from neighbouring regions. *Arthropoda Selecta*. 33(2): 273–287. DOI: 10.15298/arthsel.33.2.15
- Ponomarev A.V., Mikhailov K.G., Shmatko V.Yu. 2024b. Review of the spider genus *Zora* C.L. Koch, 1847 (Aranei: Miturgidae) of Ciscaucasia and the Russian Caucasus. New data on the fauna and distribution, with material from neighbouring regions. *Arthropoda Selecta*. 33(4): 589–607. DOI: 10.15298/arthsel.33.4.13
- Ponomarev A.V., Shmatko V.Yu. 2022. A review of the spider genus *Tegenaria* Latreille, 1804 (Aranei: Agelenidae) of the Russian Caucasus and Ciscaucasia. I. Species close to *Tegenaria abchasica* Charitonov, 1941. *Caucasian Entomological Bulletin*. 18(2): 211–221 (in Russian). DOI: 10.23885/181433262022182-211221
- Ponomarev A.V., Shmatko V.Yu. 2024. Further notes on the spider fauna (Aranei) of southern Russia. *Caucasian Entomological Bulletin*. 20(2): 233–237 (in Russian). DOI: 10.5281/zenodo.14414396
- Rakov S.Yu., Logunov D.V. 1997. Taxonomic notes on the genus *Menemerus* Simon, 1868 in the fauna of Middle Asia (Araneae, Salticidae). *In: Proceedings of the 16th European Colloquium of Arachnology* (Siedlce, Poland, 8–13 July 1996). Siedlce: Wyzsza Szkola Rolnicko-Pedagogiczna: 271–279.
- Seropian A., Bulbulashvili N., Otto S., Krammer H.-J., Kachlishvili N., Datunashvili A. 2023. Picking pearls from the Silk Road: insights into the spider (Arachnida, Araneae) diversity in Georgia from the Caucasus barcode of life project. Part II. *Caucasiana*. 2: 231–297. DOI: 10.3897/caucasiana.2.e110536
- World Spider Catalog. Version 26. 2025. Available at: <http://wsc.nmbe.ch> (accessed: 20.02.2025). DOI: 10.24436/2
- Wunderlich J. 1995. Beschreibung einer bisher unbekanntenen Art der Gattung *Cryphoea* Thorell 1870 aus der Türkei (Arachnida: Araneae: Dictynoidea: Dictynidae). *Beiträge zur Araneologie*. 1994. 4: 719–721.
- Zhukovets E.M. 2021. Additions and remarks to the list of spiders of the Teberda State Natural Biosphere Reserve with description of a new species of the genus *Araneus* Clerck, 1757 (Aranei, Araneidae). *In: Itogi i perspektivy razvitiya entomologii v Vostochnoy Evrope*. Sbornik statey IV Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, posvyashchennoy pamyati Aleksandra Mikhailovicha Tereshkina (1953–2020) [Results and prospects for the development of entomology in Eastern Europe. Collection of articles of the 4th International scientific and practical conference dedicated to memory of Aleksandr Mikhailovich Tereshkin (1953–2020) (Minsk, Belarus, 1–3 December 2021)]. Minsk: A.N. Varaksin: 26–38 (in Russian).
- Zamani A., Fomichev A.A., Naumova M., Kaya R.S., Marusik Yu.M. 2024. New taxonomic and faunistic data on Liocranidae (Arachnida: Araneae) of West Palaearctic, with nine new species of *Mesiotelus* Simon, 1897. *Zootaxa*. 5519(2): 190–214. DOI: 10.11646/zootaxa.5519.2.2
- Zyuzin A.A., Logunov D.V. 2000. New and little-known species of the Lycosidae from Azerbaijan, the Caucasus (Araneae, Lycosidae). *Bulletin of the British Arachnological Society*. 11(8): 305–319.